

MEMORIA DEL SIMPOSIO

BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD,
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ

AGOSTO
17
2021

DAVID, CHIRIQUÍ

SIMPOSIO: "Biodiversidad, Sostenibilidad, desarrollo Económico y Social de la Región Occidental de Panamá".

Universidad Autónoma de Chiriquí, 2022. 130 Pág.

Cita: Vega et al., 2022 Biodiversidad, Sostenibilidad, desarrollo Económico y Social de la Región Occidental de Panamá, David, Panamá.

Universidad Autónoma de Chiriquí David, Rep. de Panamá
Estafeta Universitaria, 0427

E-mail: thinktankunachi@unachi.ac.pa, aracelly.vega@unachi.ac.pa

Foto de portada: *Pleurotus djamor* var. *djamor* creciendo en un tronco(tocon) en descomposición de Almácigo (Indio en cuero) *Bursera simaruba*.

Foto de Portada. Autor: Javier De León

Foto de contraportada. Introducción del Proyecto CENPEN-18-012.

Compilador Pilar I. Monasterios V.

Autoridades

Magíster Etelvina M. de Bonagas. Rectora Universidad Autónoma de Chiriquí.

Dr. Orlando Cáceres. Decano Facultad de Ciencias Naturales y Exactas-UNACHI

Dra. Aracelly Vega. Directora Centro de Investigación en Recursos Naturales-UNACHI

Coordinación de Planes y Programas - Oficina de Planificación - SENACYT

LISTA DE *Autores*

ARACELLY VEGA RIOS GEORGE JAKSCH

*Doctora en Ingeniería
de Proyectos*
Centro de Investigación
en Recursos Naturales-
UNACHI

Economista Agrónomo
Biodiversity Partnership
Mesoamérica, Costa
Rica

JORGE MOLLER

*Director de la ONG
REGENERA,*
Viña del Mar, Chile

JOSÉ BERDIALES

Ingeniero Forestal
Tecno Manglares Forest,
Panamá

JAVIER DE LEÓN

MSc. en Micología
Centro de Investigación
en Recursos Naturales-
UNACHI

LISTA DE *Autores*

ABEL BATISTA

*PhD. en Ciencias
Naturales*
Universidad Autónoma
de Chiriquí

JESSICA HIDALGO

*Magister en Derechos
Humanos y Justicia
Constitucional*
Centro de Investigación
en Recursos Naturales-
UNACHI

MICHELLE QUIRÓZ

*Licenciada en Ciencias
Ambientales y
Recursos Naturales*
Universidad Autónoma
de Chiriquí

JOSÉ DE GRACIA

MSc. en Biología
Coordinador de
Proyectos del Programa
de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

INDICE

INDICE.....	3
INTRODUCCIÓN.....	4
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SIMPOSIO.....	5
TÍTULO:.....	5
ÁREATEMÁTICA.....	5
NOMBRE DEL ORGANIZADOR.....	5
OBJETIVOS.....	5
DURACIÓN.....	5
METODOLOGÍA.....	5
PROGRAMA DEL EVENTO.....	6
HOJA DE VIDA RESUMIDAS DE PONENTES.....	7
ABEL ANTONIO BATISTA RODRÍGUEZ.....	7
GEORGE JAKSCH.....	8
JORGE MOLLER.....	8
JOSÉ ALBERTO BERDIALES.....	9
JAVIER DE LEÓN SANTIAGO.....	9
ARACELLY VEGA RÍOS.....	10
JESSICA HIDALGO.....	11
MICHELLE QUIRÓZ.....	11
JOSÉ DE GRACIA.....	12
PONENCIAS ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SU POTENCIAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ.....	13
“HUMANIDAD Y BIODIVERSIDAD: DILEMA Y SOLUCIONES”.....	35
ENCUENTROS HUMANOS.....	48
“La Conservación de la Biodiversidad en los Ecosistema de Manglares en Panamá y su Uso Sostenible”.....	67
¿Etnomicología en Panamá? Algunos usos tradicionales de los hongos en nuestro país.....	79
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA DIVERSIDAD FÚNGICA: PROPIEDADES NUTRACÉUTICAS DE LOS HONGOS.....	87
“Biodiversidad y Bioprospección en la legislación panameña”.....	97
CIENCIA CIUDADANA COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDADDE PANAMÁ.....	108
“Biodiversidad y Ciencia para un desarrollo sostenible”.....	116
ANEXOS.....	124

INTRODUCCIÓN

En el marco del VII Congreso Científico de la Universidad Autónoma de Chiriquí el Centro de Investigación en Recursos Naturales y el Think Tank Unachi, en conjunto con el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, de la Universidad Nacional de Costa Rica; la Biodiversity Partnership Mesoamérica, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá, Regenera ONG Chile y Tecnomanglares Forest, con el auspicio de la SENACYT y el Sistema Nacional de Investigación, se unieron en este Simposio, en una iniciativa para promover el debate entre especialistas, responsables de las políticas públicas, organizaciones civiles, empresariales y gubernamentales, sobre los mecanismos para que la conservación y uso sostenible de la biodiversidad sean motores para el desarrollo social y económico de la región occidental. Este simposio “Biodiversidad, Sostenibilidad, desarrollo Económico y Social de la Región Occidental de Panamá”, trató los importantes tópicos de la Biodiversidad y la Sostenibilidad desde el enfoque del desarrollo Económico y social en la Región Occidental del país, una región con matices y necesidades especiales por sus características productivas y turísticas. A través de las sesiones, los panelistas trataron gran variedad de oportunidades y recomendaciones específicas, dando ejemplos reales, que todos los sectores pueden poner en práctica para lograr la protección efectiva de la biodiversidad de la región y su aprovechamiento sostenible por parte por los sectores productivos, especialmente en el momento económico actual de reactivación económica basada en el potencial turístico de la región.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SIMPOSIO

TÍTULO:

“Biodiversidad, Sostenibilidad, desarrollo Económico y Social de la Región Occidental de Panamá”.

ÁREA TEMÁTICA: Biodiversidad, sostenibilidad, actividades económicas

NOMBRE DEL ORGANIZADOR: Dra. Aracelly Vega, Mgtra: Jessica Hidalgo

OBJETIVOS:

Promover el debate entre especialistas, responsables de las políticas públicas, organizaciones civiles, empresariales y gubernamentales de la región occidental., sobre los mecanismos para que la conservación y uso sostenible de la biodiversidad sean motores para el desarrollo social y económico

DURACIÓN: 8 horas

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán 4 conferencias por especialistas en temas relacionados con la biodiversidad y cada uno contará con 30 minutos de exposición. Terminada las 4 exposiciones se darán 60 minutos para el intercambio de ideas entre panelistas y participantes.

Se contará con 5 presentaciones de ejemplos exitosos que se han dado en el país sobre el uso y conservación de la biodiversidad, en forma sostenible.

Al final tendremos una evaluación del simposio a través de un formulario que se enviará virtual, a los participantes, y se analizará por los miembros del Proyecto Think Tank UNACHI.

PROGRAMA DEL EVENTO

Programa del Evento (virtual)

CONFERENCIAS MAGISTRALES

- 9:00 a.m. - 9:10 a.m. Palabras de Bienvenida y Explicación de la Metodología del Evento
- 9:10 a.m. - 9:40 a.m. Estado actual de la Biodiversidad y su potencial para contribuir al desarrollo económico en la región occidental del Panamá. *Dr. Abel Batista*
- 9:40 a.m. - 10:10 a.m. Humanidad y Biodiversidad: Dilema y Soluciones. *Dr. George Jaksch*
- 10:10 a.m. - 10:50 a.m. Análisis de políticas Públicas para la adaptación al cambio climático, en comunidades marino - costeras vulnerables a la variación de temperatura, como un producto del proyecto Varclim. *Dr. Fernando Saenz*
- 10:50 a.m. - 11:20 a.m. El rol del turismo en la resiliencia post pandemia... ENCUENTROS HUMANOS *Dr. Jorge Moller*

INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE PANELISTAS Y LOS PARTICIPANTES

11:20 a.m. - 12:00 p.m.

PRESENTACIÓN DE CASOS EXITOSOS DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN

- 12:00 p.m. - 12:15 p.m. La conservación de la biodiversidad en los ecosistemas de manglares en la región occidental de Panamá y su uso sostenible. *Ing. Jose Berdiales*
- 12:15 p.m. - 12:30 p.m. ¿Etnomicología, en Panamá? Algunos usos tradicionales de los hongos en nuestro país. *MSc. Javier De León*
- 12:30 p.m. - 12:45 p.m. Aprovechamiento sustentable de la diversidad fúngica: Propiedades nutraceuticas de los hongos. *Dra. Aracelly Vega*
- 12:45 p.m. - 1:00 p.m. Bioprospección y Biodiversidad en la Legislación Panameña. *Mgtr. Jessica Hidalgo*

Receso para almuerzo

1:00p.m. - 2:00 p.m.

- 2:00 p.m. - 2:15 p.m. Ciencia Ciudadana como herramienta para la conservación de la Biodiversidad de Panamá. *Lic. Michelle Quiróz*
- 2:15 p.m. - 2:30 p.m. Biodiversidad y Ciencia para su desarrollo sostenible. *MSc. José De Gracia*
- 2:30 p.m. - 3:00 p.m. Periodo de preguntas - respuestas y clausura del evento.

INSTITUCIONES QUE RESPALDAN:

UNACHI, CIRN, THINK TANK UNACHI, SENACYT, SNI, CINPE, Biodiversity Partnership Mesoamérica (BMP); REGENERA ONG, Tecnomanglares Forest, PNUD-Panamá.

CONTACTO:

Dra. Aracelly Vega Ríos. aravega@cwpanama.net

Mgtra. Jéssica Hidalgo. 63059632. jessica.hidalgo@unachi.ac.pa

HOJA DE VIDA RESUMIDAS DE PONENTES

SIMPOSIO: "BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ"

ABEL ANTONIO BATISTA RODRÍGUEZ:

Es PhD, "Doctor en Ciencias Naturales" Especialidad: biogeografía, taxonomía y conservación de anfibios y reptiles de la Universidad Goethe & Instituto y museo de historia natural Senckenberg, Frankfurt am Main, Alemania. Magister en Ciencias Biológicas con énfasis en herpetología, 2008-2009. Institución: Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Estudió la licenciatura en Biología animal. 2002. Institución: Universidad Autónoma de Chiriquí. Ganador de premios: como "joven sobresaliente" de la Cámara Junior Internacional (JCI TOYP Panamá 2012), en la categoría "Desarrollo científico y tecnológico" e Investigador Científico. Posee más de 30 publicaciones en revistas indexadas y libros científicos. Ha participado como ponente en diferentes congresos mundiales, regionales y locales, entre estos en varios países de Latinoamérica, Dubái, China, Alemania, República Checa, Canadá entre otros. Ha explorado los sitios más remotos del país en busca de nuevas especies. A la fecha ha participado en la descripción de 28 especies nuevas para las ciencias en Panamá y cuenta con más de 30 por describir.

GEORGE JAKSCH:

De nacionalidad alemana-británica. De profesión economista-agrónomo. Trabajó durante 30 años con empresas multinacionales en cuatro continentes. Comenzando en 1994, desarrolló “Biodiversity Partnerships” (alianzas de biodiversidad) con participación de la empresa Chiquita, la GIZ de Alemania, y cadenas europeas de supermercados. Desde 2018 es presidente de la junta directiva de BPM (Biodiversity Partnership Mesoamerica). Su actividad favorita: Conservar la biodiversidad, con la gente y para la gente.

JORGE MOLLER:

De nacionalidad chilena. Director de la ONG REGENERA y con vasta experiencia en desarrollo de productos turísticos de naturaleza, comercialización y marketing turístico. Realiza consultorías para Destinos Turísticos Sustentables. Representante para Chile y latino América para cursos de “Criterios de Turismo Sostenible” del GSTC (Global Sustainable Tourism Council). Miembro fundador de LACEN (Latin America y Caribe Ecotourism Network). Fundador de ONG Regenera. Creador de la corriente de pensamiento ENCUENTROS HUMANOS.

JOSÉ ALBERTO BERDIALES:

Es ingeniero forestal egresado del Instituto Superior de Ingeniería Forestal y Tecnología de madera de Sofía en Bulgaria. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones tropicales Smithsonian y como consultor forestal para la Autoridad del Canal de Panamá, Fundación Marviva y Conservación Internacional de Panamá. Dentro de su experiencia profesional ha ejecutado diferentes proyectos de restauración de manglares, y ha sido reconocido y premiado por proyectos de restauración de manglares a nivel internacional.

JAVIER DE LEÓN SANTIAGO:

Realizó sus estudios de Licenciatura en la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Chiriquí y sus estudios de Maestría con especialidad en Micología en la Escuela de Biología de la UCR. (Universidad de Costa Rica). Es micólogo en el CIRN donde desarrolla en colaboración proyectos en la valorización de los Recursos Naturales, Ecología de macrohongos de zonas tropicales, montañosas y lluviosas principalmente del occidente de Panamá. Temas: Biodiversidad fúngica panameña, biotecnología del cultivo de hongos comestibles.

ARACELLY VEGA RÍOS:

Doctora en Ingeniería de Proyectos, Master en Fisicoquímica y Licenciada en Química; Investigadora Nacional I del Sistema Nacional de Investigación (SNI), Senacyt-Panamá.2015-2021; Directora del Centro de Investigación en Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Ex Becaria del servicio alemán de Intercambio académico, DAAD, Miembro de la Comisión Técnica de Evaluación y Acreditación del SICE-VAES-CSUCA 2001-2004. Investigadora a tiempo completo 1990 a la fecha. Por muchos años ha ejecutado proyectos en la línea Inocuidad alimentaria, Valorización de los productos nacionales buscando sustancias bioactivas, Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, formación de recurso humano en investigación. Difusión de los resultados de las investigaciones mediante publicaciones, conferencias. Estos proyectos se han desarrollado con el apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales como SIN-SENACYT, FUNDACION NATURA, AECID, CYTED, RED ALFA, JICA, DAAD, ANUEIS-CSUCA, SENACYT.

JESSICA HIDALGO:

Es abogada, tesista de doctorado y cuenta con maestrías en Derechos Humanos y Docencia Superior. Posee estudios de posgrado en Investigación Científica y Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos Políticas Públicas. Trabaja en el proyecto Think Tank de la UNACHI.

MICHELLE QUIRÓZ:

Egresada de la Universidad Autónoma de Chiriquí con una licenciatura en Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, trabajó su tesis en la preferencia del hábitat y conservación de *Atelopus glyphus* en Darién, donde realizó un plan de educación ambiental en las comunidades aledañas al sitio de estudio. Actualmente es investigadora de La Fundación Los Naturalistas, con experiencia en investigación, educación y conservación ambiental, trabajos de rescate de fauna, asesoría ambiental y tours herpetológicos.

JOSÉ DE GRACIA:

Es Coordinador de Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Licenciado en Biología de la Universidad de Panamá. Msc en Biología de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de veinte años de trabajar en la conservación de la biodiversidad. Actualmente coordina iniciativas para desarrollar nuevas formas de valorar la biodiversidad, los ecosistemas como elementos fundamentales para la prosperidad y el desarrollo sostenible.

PONENCIAS ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SU POTENCIAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ

Abel Batista

Universidad Autónoma de Chiriquí, David, Panamá

Fundación Los Naturalistas, Boquete, Panamá

abel.batista@unachi.ac.pa

Abstract

Creating a balance between economic development and biodiversity conservation seems to be a utopia. More difficult to achieve in one of the megadiverse countries of the tropics, with a prevailing lack of sustainable management of natural resources. Despite this problem, Panama is home to between 3 and 9% of all living organisms on the planet, very significant for a country with only 0.05% of the land surface on planet Earth. In the western region, we have key representatives of biodiversity and they have a high potential to contribute to economic development in that region. To mention some of those objects that are also important for conservation we have: lowland dry forests, cloud or mountain forests, coral reefs, sea turtles, cetaceans, birds, and amphibians, to name a few. Only by taking these objects as a model, we could develop strategic plans to reach that balance between development and conservation of biodiversity. In the western region, we have enviable natural resources, which are highly valued by foreign visitors, and which are in a better state of conservation than in other countries in the region. These same natural resources can contribute to increasing the value of local agricultural products, for example, using green labels for those that have environmentally friendly production and contributing to the resilience of our ecosystem. Despite the constant and progressive deterioration of biodiversity, we are in time to contribute to each one of us, with its conservation, and seek the means to achieve a balance between economic development and the use of natural resources in the long term.

Keywords: Conservation, ecology, fauna, flora, resilience, sustainable tourism

Resumen

Crear un balance entre desarrollo económico y conservación de la biodiversidad, parece ser una utopía. Más difícil de alcanzar en uno de los países megadiversos del trópico, pero con una falta imperante de manejo de los recursos naturales de manera sostenible. A pesar de esta problemática, Panamá alberga entre 3 y 9 % de todos los organismos vivos del planeta, muy significativo para un país con solo el 0.05% de la superficie de tierra en el planeta Tierra. En la región occidental tenemos representantes claves de la biodiversidad y que tienen un alto potencial para contribuir al desarrollo económico en esa región. Por mencionar algunos de esos objetos que son importantes también para la conservación tenemos: bosques secos de tierras bajas, bosques nublados o de montaña, arrecifes de coral, Tortugas marinas, cetáceos, aves y anfibios, por mencionar algunos. Solo tomando estos objetos como modelo, podríamos desarrollar planes estratégicos para llegar a ese balance entre desarrollo y conservación de la biodiversidad. En la región occidental tenemos recursos naturales envidiables, que son altamente valorados por visitantes extranjeros, y que se encuentran en mejor estado de conservación que otros países de la región. Estos mismos recursos naturales pueden contribuir a aumentar el valor de los productos agrícolas locales, por ejemplo, utilizando etiquetas verdes para aquellos que tengan producción ambientalmente amigable y contribuyan a la resiliencia de nuestro ecosistema. A pesar del deterioro constante y progresivo de la biodiversidad, estamos a tiempo de contribuir cada uno de nosotros con su conservación y buscar los medios para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y el aprovechamiento de los recursos naturales a largo plazo.

Palabras claves: Conservación, ecología, fauna, flora, resiliencia, turismo sostenible

Introducción

El día de hoy voy a hablarles sobre el estado actual de la biodiversidad y su potencial para contribuir al desarrollo sostenible y económico de la región occidental de Panamá. Primero, hablar sobre el estado actual de la biodiversidad de Panamá es un poco complejo y usualmente damos números de cuantas especies hay en el país, de que tan ricos somos en biodiversidad. Lo cierto es que estos números, muchas veces no cambian mucho el panorama que observamos a lo largo del tiempo. Esperaríamos que estando en un país tan diverso, nuestros esfuerzos por la conservación de esa biodiversidad se mantuviesen estables. Sin embargo, vemos día con día que hemos tenido una pérdida de biodiversidad considerable en nuestro territorio. Entonces el día de hoy estoy omitiendo colocar tantos números y quiero hacer un aporte un poquito más allá y dejar algo de sensibilización para que las personas puedan contribuir realmente al estado de la biodiversidad panameña. Hablando de esos números y de la situación actual en Panamá, lastimosamente el panorama no pinta muy bueno.

Fig. 1 Mapa de Panamá del 2012 con los sistemas de vegetación existentes.

Aquí tenemos un mapa, es un mapa del 2012, de los sistemas de vegetación de Panamá en donde vemos que en la región occidental del país tenemos un gran impacto antropogénico, teniendo principalmente todas las áreas de las zonas bajas o de las tierras bajas del país prácticamente deforestadas.

Hay una mayor concentración de bosques en las cordilleras, en la serranía de Talamanca y Tabasará, en el occidente del país y parte de las tierras bajas de Bocas del Toro, igual para la región norte de la provincia de Veraguas. En estas regiones, a pesar de que en este mapa no se muestra impacto antropogénico o pérdida de hábitats representativos, tenemos que mencionar que en los últimos años ha habido un incremento importante en la tasa de deforestación de estas regiones para la creación de zonas productoras.

Fig. 2 Factores que influyen en la pérdida de la biodiversidad.

En términos generales la principal amenaza de la biodiversidad, principalmente para las especies de flora y fauna, está la pérdida de hábitat. Estos datos no son tan actualizados, son del 2000, sin embargo, entre los principales factores que influyen en la pérdida de esa biodiversidad, está la pérdida de hábitat (Fig. 2). Tenemos recientemente la aparición de algunos patógenos que han contaminado, que han afectado algunas especies principalmente de anfibios, la contaminación del agua, los desastres naturales, el calentamiento global y la sobre explotación de los recursos naturales.

En la región occidental, los bosques maduros apenas cubren el 7% del total de la superficie de la provincia, esta es una superficie bastante reducida y se concentran en las zonas montañosas, en las zonas altas donde tenemos contacto con el parque nacional Volcán Barú y el parque internacional La Amistad, que son las dos áreas de reserva o áreas protegidas más importantes de la región. Entonces es importante que podamos tomar acciones urgentes para poder garantizar la supervivencia o el mantenimiento de la biodiversidad a largo plazo ya que está en un deterioro progresivo y constante.

Fig. 3 Visualización de algunas regiones de la provincia de Chiriquí.

Aquí vemos un mapa de la región central, vemos La Concepción y el área de David, vemos pequeñas líneas verdes que son principalmente áreas de quebradas y ríos(Fig.3). Estas áreas de quebradas y ríos mantienen algo de vegetación; en algunos sitios han sido totalmente deforestadas pero la poca vegetación que permanece en estas zonas es importante y sirve como un corredor para las especies tanto de flora y fauna en la región. Así que son prácticamente las únicas zonas que nos quedan para el mantenimiento de la biodiversidad nativa que hay en la región.

Gráfico N°3 Pérdida y Ganancia de Bosques y Otras Tierras Boscosas en la República de Panamá, por Provincias, en hectáreas para el periodo 2012-2019.

Fig. 4 Gráfico de la pérdida, ganancia de bosques y otras tierras boscosas en la República de Panamá.

No todo es tan negativo, sin embargo, hay datos preocupantes. Esta es una gráfica de la pérdida y ganancia de bosques por el Plan de Bosques de Panamá en donde las áreas o las provincias donde tienen mayor pérdida entre el 2012 y el 2019 se encuentran concentradas en la provincia de Panamá, Veraguas, Darién y la Comarca Ngäbe-Buglé (Fig 4.). En Chiriquí hay un aparente aumento de las áreas boscosas, alrededor de 4341 hectáreas. Sin embargo, en Bocas del toro vemos una ligera pérdida de esta cobertura boscosa. En Bocas del Toro, personalmente me preocupa la situación porque en los últimos 4 años he observado una pérdida acelerada de las zonas boscosas de las tierras bajas principalmente a lo largo de la carretera que conecta entre Chiriquí grande y Almirante, lo que está afectando significativamente a especies de fauna y flora que no se encuentran en ninguna área protegida. En estas zonas no hay áreas protegidas que puedan garantizar la supervivencia de esas especies, entonces es preocupante porque hay especies que, si bien no son especies endémicas, tienen poblaciones únicas. Si las poblaciones desaparecen, desaparece ese acervo genético y las características únicas de esa población de especies.

Fig. 5 Ejemplos de la biodiversidad existente en Panamá
(A) Rana Arborícola (*Agalychnis lemur*)
(B) Oso Perezoso (*Melursus urcinus*).

Sólo voy a mostrarles un poco de esa biodiversidad que podemos encontrar en la región occidental del país (Fig. 5). Y voy a ir pasando algunas imágenes de algunas especies de flora y fauna incluyendo paisajes y otros recursos naturales que podemos encontrar en nuestra región y que son un potencial de aprovechamiento de esos recursos. Principalmente en el turismo somos uno de los países en la región con una de las áreas verdes naturales más conservadas a pesar de todo, si vemos por ejemplo la situación de Costa Rica, que el producto interno bruto es basado principalmente en ingresos por turismo, en Panamá no tenemos menos especies que en Costa Rica, pero ellos han sabido aprovechar ese recurso y canalizar las fuentes de ingreso a lo largo de muchos años. En Panamá no hemos tenido la capacidad de gestionar estos recursos naturales garantizando su supervivencia a largo plazo y su aprovechamiento.

Fig. 6 Ejemplar de Quetzal (*Pharomachrus mocinno*).

Vemos una imagen del quetzal(Fig.6); el quetzal es una de las especies emblemáticas de la región, esta especie genera muchos recursos principalmente en las zonas donde habita como Boquete y Cerro Punta donde hay muchas personas que visitan nuestro país simplemente por fotografiar esta especie; el mercado norteamericano principalmente invierte mucho dinero en viajes de observación de aves y muchas de esas personas visitan el país en búsqueda de estas especies que son en realidad muy emblemáticas y muy bonitas y es una forma de aprovechar ese recurso, sin embargo tenemos que implementar algunas estrategias para que no se vuelva una problemática.

Costa Rica y otros países como Ecuador también tienen algunos problemas del manejo de los recursos naturales principalmente por el impacto del turismo. Entonces viendo y apreciando todas estas imágenes de la fauna y de la flora panameña, quiero hacer énfasis en un concepto muy básico, ¿qué es un recurso natural? para prepararlos a lo que continua. Un recurso natural es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano, sin embargo, mucho de ese recurso está siendo alterado. Desde el punto de vista de la economía los recursos naturales son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa ya sea en materias primas, minerales, alimentos o indirecta, servicios y más.

Es muy importante mencionar esto porque nosotros tenemos que aprender a convivir con la biodiversidad y poder aprovecharla ya que a raíz de la biodiversidad tenemos muchos de los servicios que nos brindan a través de sus materias primas, minerales y alimentos. Entonces debemos lograr un equilibrio entre la biodiversidad y el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo logramos esto? Siento que debemos lograr una sensibilización para poder estrechar esa brecha entre esa biodiversidad y las personas que estudian esta biodiversidad por ejemplo conservacionistas, investigadores y los productores que son la base de la preservación de ese equilibrio, el mantenimiento del equilibrio entre la biodiversidad y el desarrollo de la sociedad.

Este equilibrio lo logramos a través del desarrollo sostenible, tratando de satisfacer esas necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Tenemos que garantizar que el uso de los recursos naturales, el uso del suelo, el uso del agua, el uso del aire, sea sostenible a largo plazo y que nuestras próximas generaciones puedan hacer uso racional del mismo. Entonces tenemos que tratar de conservar ese medio ambiente para no poner en peligro las especies de flora y fauna.

Tenemos que garantizar un desarrollo apropiado que no afecte sustantivamente los ecosistemas, lograr una paz, igualdad y respeto hacia los recursos, hacia los derechos humanos y la democracia. Para poder lograr eso tenemos que hacer una gestión ambiental; mediante esa gestión ambiental se logra el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo más elevado posible. Es importante la participación comprometida de muchos actores entre ellos la empresa privada, los gobiernos, las instituciones y la ciudadanía. Esto es clave porque usualmente cuando tratamos de lograr este equilibrio entre desarrollo y conservación no llegamos a un acuerdo por qué nos ponemos en ambos extremos y no permitimos la participación o la integración de una línea o la otra para lograr ese desarrollo sostenible a largo plazo y esto es algo que tenemos que ir mejorando porque yo soy de la convicción de que podemos lograr ese uso sustentable de los recursos naturales y ese aprovechamiento, así garantizando la estabilidad y la conservación de las especies.

Quiero hablarles un poquito de un estudio de caso en donde iniciamos la sensibilización para la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad. Siento que para poder lograr ese equilibrio entre el desarrollo y la conservación de esta biodiversidad necesitamos primero crear una sensibilización para la conservación de esa biodiversidad y que nos provee la flora y fauna de nuestro país, para poder entonces lograr ese aprovechamiento sostenible.

Voy a hablarles de un caso de unos amigos que de hecho nos están visitando recientemente y tienen un proyecto muy interesante en donde tratan de lograr esa sensibilización de la conservación de la biodiversidad a través de viajes. En esos viajes ellos llevan un mensaje, hacen investigación y hacen educación. Más adelante pueden visitar esta página web (<http://vre-biodiversite.org/es/asociacion/#objetivos>), que es en donde tienen la información del proyecto que están desarrollando y tienen una línea de pensamiento muy interesante y que están aplicando principalmente en Latinoamérica. Este proyecto inicia en Sudamérica y la intención de ellos es llevarlo hasta el resto de Latinoamérica, en Centroamérica y México. Entonces la principal razón que los mueve a ellos para la aplicación de este proyecto es la gran pérdida de especies que se está teniendo. Ellos dicen que hoy en día hay 2 millones de especies inscritas, pero se estima que el planeta alberga entre 10 y 100 millones más, entonces queda mucho por descubrir y es algo que estamos haciendo recientemente, ya Boris hablo de 28 especies de anfibios y reptiles descritas en Panamá, pero yo hablo de más de 30 y ahorita estamos describiendo, al menos en este año, 5 más. Sin embargo, esa diversidad está siendo afectada por una disminución del 60% de los vertebrados y el 80% de insectos en algunos sitios.

Aquí en Panamá tenemos un caso particular que el año pasado se declaró extinta a 2 especies, una de ellas endémica de Panamá y otra es compartida con Costa Rica; habitan principalmente en la Reserva Forestal Fortuna y en el Parque Internacional de La Amistad. Es impresionante que no hemos hecho mucho después de esta noticia de desaparición o declaración extinta por entidades nacionales e internacionales. Estas dos especies ya no se encuentran más en vida silvestre.

Entonces los compañeros franceses, liderados por Samuel Remeran, principalmente recalcan tres aspectos principales del por qué está desapareciendo esa biodiversidad y uno de ellos ya lo mencioné anteriormente la destrucción del hábitat, el otro es el desarrollo y aparición de especies invasivas o invasoras, especies exóticas que son especies que no habitan en un área nativa. Aquí en Panamá tenemos problemas con algunas especies, yo creo que la más conocida es el caso de la paja canalera en el Canal de Panamá y actualmente hay otras especies de mamíferos de anfibios y reptiles que están colonizando zonas y pueden desplazar o ser transmisores de vectores de enfermedades para las especies nativas y la sobre explotación de los recursos principalmente forestales y pesqueros.

Ellos proponen hacer talleres utilizando algunos aspectos importantes principalmente dándole el valor que se merece a la diversidad en seis ejes principales. ¿Cuáles son los valores que tiene la diversidad? principalmente un valor ético, valor científico, principalmente me dedico a la investigación de la biodiversidad, sin embargo, podemos tener muchos recursos a partir de ella, interés cultural y espiritual, interés estético, interés educativo y más importante el interés económico que es prácticamente la razón de mucha de la problemática que tenemos entre el desarrollo y el mantenimiento de la biodiversidad.

Fig. 7 Servicios y valores que aporta la biodiversidad a la humanidad.

Estos seis pilares son muy importantes y son claves por qué son prácticamente la forma o la vía en que podemos lograr hacer o llegar a esa sensibilización (Fig. 7). El equipo utiliza estos seis valores principales para asociarlos con esos beneficios directos que podemos obtener de la biodiversidad: alimentación, para la salud, para la vivienda, generación de calor, ayuda a controlar algunas variables climáticas que vamos a ver más adelante.

Fig. 8 Cálculo del valor económico de la Biodiversidad.

El tema de la biodiversidad puede ser también calculado económicamente y va a depender del valor del uso y del no uso (Fig. 8). En ese aspecto tenemos valores diferenciados, tenemos valores directos que son principalmente los bienes que obtenemos de esos bienes y servicios que nos da la biodiversidad como alimentarse, curarse o salud, alojarse, calentarse, vestirse entre algunos otros. Valores indirectos que son aquellos servicios que nos brindan los recursos naturales como regular los climas, reciclar la materia y fertilizar los suelos, polinizar entre otras. Y algunos valores de opción que son los valores susceptibles a parecer más tarde o el valor potencial que tienen esos recursos. También tenemos algunas propiedades del valor de no uso que es el valor de la existencia, la satisfacción que le da a las personas que esa especie se mantenga viva o se mantenga en su ambiente natural y valor delegados.

Fig. 9 Estimación de los servicios ecológicos devueltos por el bosque francés.

Para Francia este es un estimado de alrededor de entre 500 y 2.000€ por hectárea por año que es el valor calculado que proveen los recursos de la biodiversidad al ser humano (Fig. 9), ya sea por el uso de madera, de esparcimiento, de caza y extracción de productos forestales y hay algunos otros que no se mencionan aquí sin embargo yo pienso que en los trópicos como tenemos unos ecosistemas mucho más complejos estos valores podrían ser mucho mayor.

Entonces, ¿Cómo conservar esa biodiversidad? Se habla de dos formas principales de proteger esta biodiversidad y primero es protegerla creando refugios in-situ, es decir los parques nacionales, reservas naturales. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hay algo muy interesante y muy importante, recuerdan el mapa que les mostré sobre la degradación que hay en las zonas bajas de la provincia de Chiriquí y principalmente en el occidente de Panamá. No hay reservas o no existen o hay muy poquitas y que no tienen un plan de manejo adecuado en esas zonas. Entonces tenemos que incentivar principalmente a las autoridades locales, hablamos de municipios en conjunto con el Ministerio de Ambiente y otras organizaciones que tienen que ver con temas ambientales, así como ONG, a crear urgentemente reservas naturales para su aprovechamiento. Principalmente en las zonas bajas, en los distritos de las zonas bajas que prácticamente todos tienen áreas en las zonas bajas, pero necesitamos urgentemente crear reservas naturales.

Hay una expansión impresionante de las zonas urbanas y que está haciendo presión sobre las especies naturales, ya vemos muchas especies en el patio de nuestra casa que no veíamos antes, son especies que han perdido su hábitat y están buscando ese refugio que no tenemos. Cuando se hace un proyecto de desarrollo por ejemplo una barriada o se va a hacer una construcción, el Ministerio de Ambiente exige rescate de esas especies. Cuando se rescatan especies en esas zonas de tierras bajas no hay dónde hacer la liberación, por ejemplo, porque las áreas protegidas más cercanas están en el Volcán Barú. Imagínense llevar una ranita de aquí de las tierras bajas acostumbrada al calor allá a la cima del Volcán Barú, se va a morir. Entonces necesitamos urgentemente la creación de esos refugios para proteger la biodiversidad.

Esos refugios permiten la interacción del ser humano y podemos aprovecharlo para esparcimiento para elevar la calidad de vida, estamos todo el día trabajando en una computadora, en una oficina y qué bonito es hacer una caminata por el bosque y escuchar los sonidos de la naturaleza. Esto es algo que se hace a diario en otros países como Alemania, en Europa y Estados Unidos, solo con eso tenemos un valor agregado, aparte de la explotación turística y otros servicios ambientales que podemos ver más adelante.

Fig. 10 Preservación: creación de comportamiento y sistemas respetuosos con el medioambiente.

El último recurso para proteger esa biodiversidad es crear programas ex-situ como zoológicos entonces la segunda forma de conservar esta biodiversidad es realizar o hacer prácticas de agricultura ecológica o agricultura sostenible, esto es muy importante, es algo que nosotros hemos estado recalcando y más adelante les voy a mostrar un pequeño estudio que hicieron estudiantes del Colegio de Renacimiento haciendo uso de energía renovable y modificando un poco los hábitos que tenemos. Crear los hábitos es una de las cosas más difíciles para el ser humano, sin embargo, tenemos que ver más allá, tenemos que ver que nosotros estamos aquí de paso y tenemos que garantizar la sostenibilidad de los recursos a largo plazo. Entonces vamos a hacer reciclaje, no tenemos un programa de reciclaje adecuado, tenemos que consumir menos y mejor, comer productos locales, reducir el uso o las compras de productos que vienen de otros países.

Este equipo tiene un programa de educación muy interesante en donde se utiliza un diagrama que tiene aquellos valores de la biodiversidad, que puede ser aplicado para niños muy pequeños de 6 a 10 años hasta adultos. Entonces ¿qué es lo que se hace? Lo único que va cambiando es el grado de complejidad de la situación, se explica primero un vídeo, se explica cuáles son los valores de la biodiversidad por ejemplo valor científico, valor ético, valor cultural. Se explica a los jóvenes cuáles son esos valores y al final se les da un tiempo para que ellos puedan escribir ya sea con un dibujo o un diagrama, cuáles podrían ser esos servicios o esos bienes que nos da la naturaleza ya sea a nivel científico o de investigación o el valor económico. Entonces hay diferentes servicios, por ejemplo, tenemos un valor económico como alimentación. Hay muchos servicios de alimentación que retribuyen un valor económico en el ser humano por ejemplo y así sucesivamente se van desarrollando estos puntos y las personas van identificando algo bien básico, identificando aquellos servicios que nos provee la biodiversidad, de esta forma se va creando una sensibilización. De aquí partimos para el siguiente paso que es poder trabajar y garantizar la sostenibilidad de esos recursos y hacer valorar ese recurso para lograr el equilibrio.

Fig. 11 Talleres de educación del grupo VREB (Vogaye, Recherche, Education).

En algunos talleres que ellos han realizado (Fig. 11), donde en vez de escribir o hacer un dibujo se hacen maquetas incluso pueden hacer hasta videos cortos, ahora es muy fácil hacer videos con el celular, son prácticas muy didácticas, muy interactivas que pueden hacer los jóvenes. Aquí hicieron una maqueta y están colocando los logos de los bienes y servicios que proporciona la biodiversidad en la comunidad. Aquí tenemos un ejemplo en donde el equipo de Samuel Remeran muestra algunos de los valores de alimentación, medicina, madera para vivienda, control de plagas, ahora que se han dispersado muchas plagas, hay algunos animales que ayudan y contribuyen a ello barreras para controlar la erosión y desastres naturales como los manglares. Y nuevamente esta información es utilizada en el diagrama de educación que se utiliza.

Tenemos algunas recomendaciones puntuales para la región occidental y principalmente la creación de viveros, son viveros con especies nativas, estudios de biodiversidad. Hay estudios que se realizan aquí un ejemplo: Meet your neighbor, un grupo de científicos ayudan a la comunidad a conocer los vecinos. Los vecinos son las especies de flora y fauna que hay alrededor del jardín de la casa. A veces no conocemos las especies que tenemos de los jardines.

Hay algunas iniciativas como I naturalist, que hacen algunos retos naturalistas. Aquí en Panamá ya hemos participado en donde las personas, con su teléfono, toman fotografías de esas especies y conocen sus nombres comunes y científicos. Incentivar estudios de biodiversidad, nosotros estamos desarrollando este tipo de estudios de ciencia ciudadana principalmente en la región de Boquete y capacitando también a guías de turismo para el conocimiento y la generación de nuevos productos turísticos. Reforestación con especies nativas. El Parque Metropolitano de David, que todavía está en construcción y tenemos que aprovechar o asociarnos con botánicos que nos puedan dar capacitación o a los arquitectos, los diseñadores de este parque, para que puedan reforestar con especies nativas de la zona donde hay una diversidad impresionante y no tenemos por qué buscar especies ornamentales exóticas. Resaltar la importancia de los recursos naturales en las escuelas, hacer programas de educación ambiental, creación de áreas protegidas. Hacer un etiquetado, una certificación a los productores que practiquen el uso sostenible de los recursos, impulsar el turismo en todos sus niveles desde el hospedaje, los guías, transporte entre otros.

Algunas promociones de actividades al aire libre que podemos hacer aquí en David como el senderismo, la rehabilitación o la creación de reservas naturales en los bosques de galería, en los principales ríos de la provincia podría facilitar el senderismo incluso para hacer cycling o hacer bicicleta, habilitar el Cerro San Cristóbal, que es una zona muy interesante y que nos da la oportunidad de apreciar la biodiversidad que tenemos en nuestro país desde lo alto. También habilitar programas o planes de manejo para nuestros ríos, son recursos y parte de la diversidad que tenemos, que son explotados cada verano y que usualmente al final de la época encontramos los ríos llenos de basura, hacer los bosques de galería, podemos hacer conectividad podemos hacer redes de corredores a lo largo de las cuencas de los ríos, tenemos también otros sitios como la Meseta de Chorcha y los manglares que son de alto potencial.

Fig. 12 Proyecto de pozos termales, San Carlitos, Chiriquí.

Este es un sitio que tuve la oportunidad de visitar recientemente que son unos pozos termales, allí se intentó desarrollar un proyecto turístico, pero está abandonado, está en San Carlitos(Fig. 12).

Fig. 13 Gráfico del número de especies encontradas en tres fincas en Renacimiento.

Este es uno de los estudios que les mencionaba que realizaron unas estudiantes del Colegio de Renacimientos, en donde evaluaron tres fincas: una finca de conservación, una orgánica y una convencional(Fig. 13). Ellos encontraron que en la finca de conservación había más especies de anfibios y reptiles que en las demás fincas. La finca orgánica no por ser orgánica iba a ser la mejor porque es una finca que sólo permite el crecimiento del monocultivo, pero la finca de conservación permitía una interacción entre la vegetación natural y la vegetación de producción, entonces estudios como estos pueden garantizar una certificación verde para esas fincas.

Fig. 14 Diversidad de aves a través de bio acústica en diferentes tipos de hábitats, en el Jardín Botánico de la UNACHI, Chiriquí.

Aquí hay un estudio de los audios de las aves. Este lo hicimos en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en donde nos encontramos que en el área de bosque hay mucha mayor actividad que en las áreas abiertas. Entonces sugerimos la reforestación con especies nativas principalmente en los fragmentos. Por último, no debemos olvidar que tenemos que garantizar que los recursos naturales pueden ser aprovechados por las generaciones futuras. Esto es algo que debemos tener siempre presente y al momento de no clasificar la basura, de hacer algo negativo o un impacto negativo para el medio ambiente, pensar al menos en las generaciones futuras, que vamos a dejar y qué mundo le estamos dejando a esas personas. Muchas gracias esta es mi información de contacto y fue un placer estar con ustedes.

“HUMANIDAD Y BIODIVERSIDAD: DILEMA Y SOLUCIONES”

George Jaksch

Biodiversity Partnership Mesoamerica, Costa Rica.
presidencia@bpmesoamerica.org

Abstract

The environmental crisis is advancing on two fronts: Global warming and the loss of biodiversity are mutually reinforcing and amplifying. To limit the increase in temperatures to between 1.5 and 2.0 centigrade, CO2 emissions have to be reduced to zero in 2050. The IPBES Report (2019) established the causes of the loss of biodiversity and raises the urgency of transformations. Biodiversity can in some cases recover when favorable conditions are created. The Sustainable Development Goals include the conservation of marine and terrestrial biodiversity. All the governments of the region have signed the Convention on Biological Diversity (CBD). This year COP15 (Biodiversity) and COP26 (Climate) will define the strategy for the 2020-30 decade, a historic moment. The CBD establishes the obligation of governments to encourage the conservation of biodiversity; and to establish its inclusion in their activities, such as education programs, the creation and administration of protected areas, legislation, and its application. The Leaders Pledge for Nature (2020) signed by the government of Panama, includes precise commitments on the conservation of biodiversity. Other civil society actors and economic actors have great potential to influence the defense of nature. Companies, both private and state-owned, play a key role not only in the transformation of the production system but also in cultural values and the way of thinking. The great challenge is to motivate and support companies to contribute to solutions to the environmental crisis. The analysis of its impact on and dependence on nature is a first step, followed by corrective actions and innovations, but above all by the commitment to be part of the solution. The experience of the Biodiversity Partnership Mesoamerica can illustrate this process with practical examples from the region.

Keywords: biodiversity, global warming, biological diversity convention, IPBES 2019 report, sustainable development goals

Resumen

La crisis ambiental avanza en dos frentes: El calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad se refuerzan y se amplifican mutuamente. Para limitar el incremento de temperaturas a entre 1.5 y 2.0 centígrados, las emisiones de CO2 tienen que reducirse a cero en el año 2050. El Informe del IPBES (2019) estableció las causas de la pérdida de la biodiversidad y plantea la urgencia de transformaciones. La biodiversidad puede en algunos casos recuperarse cuando se crean condiciones favorables. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen la conservación de la biodiversidad marina y terrestre. Todos los gobiernos de la región han firmado la Convención de la Diversidad Biológica (CBD). Este año la COP15 (Biodiversidad) y la COP26 (Clima) definirán la estrategia de la década 2020-30, un momento histórico. La CBD establece la obligación de gobiernos de incentivar la conservación de la biodiversidad, y de establecer su inclusión en sus actividades, como programas de educación, la creación y administración de áreas protegidas, la legislación y su aplicación. El Compromiso de Líderes Políticos Por la Naturaleza (2020) firmado por el gobierno de Panamá, incluye compromisos precisos sobre la conservación de la biodiversidad. Otros actores de la sociedad civil y los actores económicos tienen gran potencial de influir en defensa de la naturaleza. Las empresas, tanto privadas como estatales, juegan un papel clave no solo en las transformaciones del sistema productivo, sino también de valores culturales y la forma de pensar. El gran reto consiste en motivar y apoyar a las empresas para que contribuyan a las soluciones de la crisis ambiental. El análisis de su impacto en y dependencia de la naturaleza es un primer paso, seguido por acciones correctivas e innovaciones, pero sobre todo por el compromiso de ser parte de la solución. La experiencia de Biodiversity Partnership Mesoamerica puede ilustrar ese proceso con ejemplos prácticos de la región.

Palabras claves: biodiversidad, calentamiento global, convención de la diversidad biológica, informe IPBES 2019, objetivos de desarrollo sostenible

Introducción

Es un gran placer tener esta oportunidad de conversar y presentar nuestra experiencia. Tengo también un motivo personal de poder participar hoy porque he sido residente de Panamá en una época en donde llegué a conocer regiones muy remotas como la Península de Burica y otras regiones más. Primero quiero explicar por qué hemos creado esta organización, la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad. Somos una organización sin fines de lucro y nuestra razón de existir es lograr y apoyar la participación del sector privado, de las empresas, la conservación de la biodiversidad. Eso es lo que nos motiva y hoy voy a comentarles algo de nuestra experiencia.

Miremos un momentito lo que está pasando con la naturaleza y si uno resume en pocas palabras lo que está pasando, me parece muy correcto hablar de la destrucción de la naturaleza por la humanidad que está avanzando en una forma muy veloz y peligrosa. Tenemos las dos amenazas: el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad. Y cada uno tiene sus consecuencias muy graves, no solamente para la biodiversidad sino para la humanidad entera. Está claro que se necesitan transformaciones masivas y urgentes y cuando hablo de transformaciones creo que hay que pensar en dos cosas: la forma de pensar y la forma de actuar. La pregunta de hoy: ¿Cómo avanzamos de los ejemplos a una transformación de gran escala?

Este año hemos visto y estamos viendo unos pasos que pueden ser muy importantes si se aprovechan debidamente. El presidente de Panamá fue uno de los presidentes de 60 países que firmaron el compromiso de líderes políticos por la naturaleza en septiembre del año 2020. Además, hemos tenido este año la Cumbre del clima de 40 países en abril y ahora vendrá en pocos meses la COP15 de la Convención de la biodiversidad en octubre de ese año en Kumming, en forma virtual, y además la COP26 sobre el clima en noviembre en Glasgow, Gran Bretaña.

Si hay signos de compromisos y de cambio. Sin embargo, quiero conversar un momento sobre un informe que se publicó hace muy pocos días sobre el cambio climático. Es la sexta evaluación anual del Comité Internacional del cambio climático y las conclusiones las quiero resumir en muy pocas palabras. Primero, en nuestras conversaciones hablamos que queremos llegar a entre 1.5 y 2.0 grados por encima del promedio pre-industrial, pero el estudio de la IPCC dice en forma muy clara que hay una diferencia muy importante entre esos dos niveles. Primero dice que para llegar a 1.5 grados según las condiciones, estaremos en ese lugar entre los años 2032 y 2052, es decir, eventualmente en 10 años ya estaremos a medio grado promedio por encima de la situación actual.

Consecuencias son cambios diferentes, efectos según el nivel de incremento en la temperatura media, de los calores extremos, en las precipitaciones fuertes, en las sequías y en el mar, su temperatura y su acidez, su biodiversidad, sus ecosistemas y la pesca. También en el impacto humano, hay una diferencia muy importante entre esos dos niveles 1.5 y 2.0 en la salud, en el sustento, en la seguridad alimentaria, en agua potable, en seguridad y crecimiento económico. Además, las adaptaciones para esas situaciones son mucho más costosas y difíciles si llegamos al aumento de los dos grados.

En cuanto al reto, nuevamente se dice en una forma muy clara que hay que reducir las emisiones de un valor de 51 millones de toneladas de emisiones por año de CO₂ a 0 y esto hasta el año 2050. Eso ya se conocía, pero se confirma nuevamente. También hay el factor desconocido de los ciclos de amplificación, en inglés feedback loops, como ocurren con la liberación de metano en las zonas Árticas con el efecto sobre el clima de las deforestaciones y otras cosas más. Se necesitan inversiones masivas en energía, en infraestructuras, en sistemas industriales y en el uso de la tierra.

También se necesitan nuevas tecnologías para captura de carbono y para generación de energía. También se subraya que los compromisos actuales de los países en cuanto a sus programas de reducción de emisiones no son suficientes, se necesita masivamente más compromisos y otras realidades. Sobre el tema de la condición de la humanidad, estos incrementos y sobretodo el incremento a dos grados, tiene un efecto enorme sobre la posibilidad de lograr los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo la erradicación de la pobreza. Inclusive hay que visualizar que, en algunas regiones con las temperaturas altas, que ya están ocurriendo ocasionalmente, llegarán a ser no habitables por la población. Habrá grandes movimientos en grandes regiones de África, por ejemplo, la gente tendrá que huir de una situación que no permite la vida humana.

Ahora bien, en cuanto los esfuerzos hay dos temas. El esfuerzo de los gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado y de las comunidades, igual como lo dijo hace un momento el Doctor Batista en su excelente charla y también se necesita mucho más que actualmente la cooperación a través de las fronteras a nivel internacional y pienso que eso aplica en forma muy especial a nuestra región de Mesoamérica donde las fronteras son un obstáculo para muchas cosas.

Fig. 15 Sucesión del proceso de reforestación en el sector del Notal, Costa Rica.

Quiero hablarles un momento de una experiencia que me ha llevado a reconocer la importancia de intervenir en el paisaje y de crear conectividad. Estas fotos que están viendo fueron tomadas en espacios de 10 años, a la izquierda ustedes ven un potrero con un bosque de árboles aislados, en el centro ya se nota una conectividad y en el año 2020, casi dieciséis años después, ya vemos árboles grandes. Es una experiencia que pude desarrollar en Costa Rica con participación del gobierno alemán, de grandes cadenas del comercio europeo y la compañía Chiquita. Lo que aprendimos de esta experiencia no fue que los árboles crecen con mucha rapidez en el trópico, aunque eso también es sorprendente para gente que viene de Europa, sino el efecto sobre las especies a través de éste corredor biológico que ocupa menos de una hectárea. Comenzó una migración de especies, por ejemplo, el mono araña que había desaparecido en la parte superior de la foto, está ahí y está migrando permanentemente. El jaguar se ha visto, los ocelots y otras especies más. Inclusive muy recientemente en un bosque donde antes no existían ahí, están llegando los tapires y a especies que ven en estas fotos.

Fig. 16 Migración de especies a áreas reforestadas.

Fig. 17 Reserva San San Pond Sak, Bocas del Toro, Panamá.

Después por mi experiencia en Panamá pude montar con ayuda de mucha gente, otro proyecto. Lo que ven en la foto es el área del San San Pond Sak. Hay dos ríos, el río San San y el río Negro que se unen aquí en la foto, en el fondo la costa Caribe. Ahí formamos como ven en la foto una alianza con participación de empresas de la región, de las autoridades, empresas grandes europeas y lo que quisimos hacer cuando vimos esa foto, esta misma foto. Vimos que hay entre los ríos, un espacio que eran potreros y nos pusimos la tarea de reforestar esa parte.

Fig. 18 Área reforestada en el humedal San San Pond Sak, Bocas del Toro, Panamá.

En el año 2010, son tomadas estas fotos satelitales, desde 600 kilómetros de altura, ustedes ven un área verde que son porteros. Y en el año 2020 ustedes ven un cambio, se pudo reforestar, aunque con muchas dificultades una zona de un metro sobre nivel del mar, pero hemos podido contribuir en una forma muy modesta a rescatar la naturaleza y su biodiversidad en una zona en Panamá.

Las lecciones de esa experiencia han sido la importancia de colaborar y de cooperar, de sostener el esfuerzo de trabajar con la gente y para la gente, con las comunidades, pero también la gente de las empresas desde los líderes de las empresas hasta la gente que abre las puertas en la mañana. De establecer conectividades, corredores biológicos y trabajar con buen método. Y eso sirve de ejemplo, se ofrece como la acción de liderazgo y un lugar para enseñar qué se puede hacer.

Hemos hablado de esos dos fenómenos: el calentamiento global y la biodiversidad sin embargo lo interesante es que las soluciones son muy diferentes en algunos aspectos. Cuando hablamos sobre el calentamiento global, la importancia de reducir las emisiones, eso es una tarea global. Inclusive la participación de los países de Mesoamérica en la creación de misiones es más bien poca, pero el gran desafío es la adaptación. En Centroamericana se han visto grandes cambios en el clima. Empresas grandes han tenido que imponer, por ejemplo, sistemas de irrigación que antes no se hacía por el cambio climático. En cuanto a la biodiversidad, las acciones locales como las que mencionó el Doctor Batista, pueden tener un gran impacto positivo en la biodiversidad, pero también en la gente. Y también se ha establecido que cuando hay condiciones favorables, la naturaleza se recupera, especialmente con especial rapidez en los países tropicales. También hay que entender que esa biodiversidad de Mesoamérica es un tesoro de la humanidad por la gran riqueza de su naturaleza y sus paisajes y sus especies.

Fig. 19 Foto de la ballena Jorobada (*Megaptera novaeangliae*).

Quiero comentar un poco la experiencia qué hay de la recuperación de especies cuando hay un esfuerzo organizado y condiciones favorables. En la foto vemos la ballena jorobada que a principios del siglo XX estaban muy cerca de su extinción. Hoy en día se calcula que hay 60000 ejemplares de esa especie en el mundo. En Europa, las cigüeñas, los lobos y los castores están regresando. En los ríos, por ejemplo, los ríos Támesis y Rin en Europa las truchas y los salmones han regresado por el esfuerzo grande de limpiar los ríos de una contaminación terrible. En las regiones tropicales hay grandes presiones sobre la diversidad por la deforestaciones y otras condiciones y el crecimiento de las ciudades, pero también hay grandes posibilidades. En otras palabras, la naturaleza se recupera en condiciones favorables si hay poblaciones y especies en condiciones de viabilidad, por supuesto las grandes extinciones como lo del búfalo en Estados Unidos o de otras especies, son el punto final de especies y eso hay que evitarlo del todo con mucho esfuerzo.

Vamos a hablar de las soluciones porque realmente eso es el tema para nuestra reunión de hoy. Hay que hacer dos cosas, movilizar grandes recursos de la empresa privada, de los estados, de fuentes de financiación internacionales, eso es el tema de inversiones. Segundo, tenemos que encontrar la forma de multiplicar la participación de empresas y ahí tenemos el tema de incentivos. Incentivos para que las empresas, los ciudadanos y los municipios participen en el esfuerzo de conservar la biodiversidad.

Hay palabras muy claras tanto en la convención de la diversidad biológica en su artículo 11 que dice: "Cada parte contratante adoptará medidas que actúen como incentivos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica". Y ese compromiso de líderes que mencioné hace poco, líderes políticos por la naturaleza dice: "Nos comprometemos a eliminar o re-adaptar subvenciones y otros incentivos perjudiciales para la naturaleza la biodiversidad y el clima aumentando al mismo tiempo de manera considerable los incentivos de impacto positivo sobre la biodiversidad en todos los sectores productores". Esas son palabras muy importantes, pero estamos muy lejos de convertir las palabras en una realidad que tenga un impacto positivo y logre recuperar la biodiversidad, eso es la realidad.

En cuanto los gobiernos, hablemos un momento de las herramientas que hay. Evidentemente las herramientas clásicas como las leyes, prohibiciones, impuestos, pero también eliminar medidas perjudiciales, por ejemplo, los subsidios para las actividades de empresas mineras, de petróleo. Subsidios condicionales pueden ser un instrumento muy importante, por ejemplo, en Europa se está pensando de esa manera, el agricultor que trabaja bien cuidando la biodiversidad en su terreno tiene derecho a un subsidio, pero solamente si cumple con esa condición, eso sería una situación adicional y está todavía muy discutido en Europa. Promover buenas prácticas, la cooperación internacional, el financiamiento y las alianzas público-privadas son herramientas para los gobiernos, pero muy importante para nosotros está claro que sí los ciudadanos y el sector privado no contribuyen a este esfuerzo no vamos a obtener los resultados que necesitamos. Por eso la columna derecha es más importante para lograr esos cambios.

Los impactos y riesgos económicos pueden cambiar la forma de trabajar de las empresas, los incentivos comerciales, alianzas y colaboraciones. Ahora bien, convicción y liderazgo de las personas en la cabeza de las empresas. La asistencia técnica, la demanda de consumidores, publicación reconocimiento de las empresas que hagan las cosas bien. Todos esos son un abanico de instrumentos para cambiar la forma de pensar y de actuar de las empresas. Ahora bien, nosotros creemos también en la gran importancia de crear modelos, ejemplos que pueden estimular a los vecinos y colegas en la actividad a pensar en cambiar su forma de trabajar.

Quiero hablar de los incentivos comerciales porque hay unos ejemplos que cito aquí que demuestra que incentivos comerciales pueden tener impactos muy grandes en la conducta de las empresas. En las certificaciones desde los años 90 ha crecido enormemente el uso de certificaciones en el comercio internacional de frutas y verduras. Cito el Rainforest Alliance que incluye el tema de la biodiversidad y que es exigido por el gran comercio en Estados Unidos y en Europa. Sin esa certificación no hay comercio con esa gente.

El tema GLOBAL G.A.P es otro instrumento de buenas prácticas agrícolas, un requisito universal, no incluye de forma muy significativa el tema de Biodiversidad, pero si es un ejemplo de cómo sistemas como esos pueden mover la gente de las empresas. El comercio justo, es otro que en menor grado ha sido adoptado por las empresas. Los productos obtienen mejores precios. Nosotros tenemos socios en nuestra organización que trabajan con el comercio justo con mucho éxito.

Las marcas BIO que hay muchos hay también los productos obtienen mejores precios, pero el factor de biodiversidad se refleja en menor grado. En el comercio de la madera. La certificación del FSC también es hoy en día un instrumento universal para lograr que la madera se produzca de manera ambientalmente adecuada. Ahora bien, en la conclusión vemos que la certificación son un incentivo muy eficaz, pero pocos promueven la biodiversidad.

Para terminar, quiero hablar de unos ejemplos prácticos. El primer caso tiene lugar en Panamá. La empresa COOBANA es una empresa que produce banano para exportación de la zona de Changuinola.

Es una cooperativa indígena de la gente Ngabe buglé y tiene certificación del comercio justo. Ellos son socios de BPM y ellos hicieron algo muy especial. Ellos compraron terreno cerca del río San San, dentro del área de San San Pond Sak para reforestar ese terreno y crear un corredor biológico. Ellos reciben apoyo de clientes europeos para proyectos de biodiversidad y proyectos sociales como construcción de viviendas para sus trabajadores. Actualmente nosotros estamos en un proyecto pequeño pero muy valioso, estamos ejecutando con COOBANA, con Smithsonian y con PENUT para conservar el manatí en el río San San, que está en peligro de extinguirse. También quiero nombrar otro ejemplo, una empresa italiana que se llama NICOFRUTTA que estableció una finca para producción de piña en Costa Rica, trabaja con el comercio justo. El 30% de esa finca consistente del bosque hermoso y eso es un ejemplo que sería muy digno de multiplicarse que las partes del terreno usado también incluyan terrenos en conservación. Pero ellos van más allá, ellos han desarrollado controles biológicos, es decir para disminuir el uso de pesticidas de productos químicos y producen esos productos en su propio laboratorio. Además, están colaborando con más de 100 proveedores pequeños donde se aplica también esta nueva tecnología y también más recientemente con cooperativas tanto en Costa Rica como en República Dominicana para capacitarlos para exportación a Europa y para ayudarles a trabajar de una manera más amigable con el ambiente.

Nicoverde (Costa Rica)

La Tigra Rainforest Lodge (Costa Rica)

Fig. 20 (A) Empresa Nicoverde, Costa Rica. (B) La Tigra Reinforest Lodge, Costa Rica.

Para terminar unas fotos. A la izquierda, están los amigos de esa empresa Nicoverde en Costa Rica. Están empleando drones para el control en sus cultivos. Con un perfil mucho más amigable para el medio ambiente. A la derecha pueden ver a la empresa que se llama La Tigra Rainforest Lodge que ha reforestado un área prácticamente abandonada de potreros y en medio de ese bosque nuevo han establecido cabañas para sus turistas no sólo eso sino esos mismos turistas colaboran en la reforestación de manera que el área de la finca se ha crecido de 5 hectáreas a 50 y sigue en aumento.

Pues ahí tienen unos ejemplos y quiero terminar con unas palabras para los estudiantes y colegas que están en esta llamada porque una cosa que hace muchísima falta es la participación de la gente, de los ciudadanos que cada uno de ustedes y de sus amigos y vecinos se convierta en un embajador de la biodiversidad y contribuya con su actitud y sus acciones a que esa gran necesidad se cumpla y podamos rescatar la biodiversidad sobre todo en un país como Panamá que tiene tanto potencial, tanta oportunidad y ahí también vamos a seguir colaborando con todos los que quieran con nosotros muchas gracias.

ENCUENTROS HUMANOS

Jorge Moller Rivas

REGENERA ONG, Viña del Mar, CHILE

director@regeneraong.cl

Abstract

Being deprived of our precious freedom has awakened a series of values that we did not “feel” a long time ago. Mainly the concept of living in a community, caring about my neighbor, the people around me, that I live in a territory where there are local suppliers (the little market on the corner), support for family businesses. In short, we have been very creative in supporting and developing solutions to the challenges that this pandemic has presented us. This invites us to think that the need to connect with the essential is what we should focus on in the future; the priority now of this new traveler will probably be to rediscover these stories and human ties from which we have been restricted for so long. The good news is that our RELV is full of magnificent stories of thousands of admirable people who, with their daily lives, give meaning to this proposal of story and live content, which, accompanied by a delicious dish of local food, become the most luxurious of the experiences to live. The invitation to tourism actors is that we understand the real needs of the new visitor who, after so many months of confinement, needs to reconnect with what is essential, what we have called Human Encounters. Affection, hospitality, worrying that they are well are today highly valued elements in this society that are lacking in all these processes. This attitude is to help with the resilience that we all urgently need to improve our lack of nature and human contact. Who better than our dear compatriots to commit and share this significant role of being the front-line managers in the bond with nature and stories that will heal everything. Our native peoples of the Küme Mogen tell us today is more critical than ever. “Good living” is the recipe for generating this Sustainable Tourism strategy that we should not complicate. We should respond to the call to be available to develop an authentic human encounter where we deliver the best of what we have to the travelers on the route.

Keywords: Encounters, Resilience, Sustainability, Courage, Freedom

Resumen

El hecho de estar privados de nuestra tan preciada libertad ha despertado una serie de valores que no " sentíamos " hace mucho tiempo... principalmente el concepto de vivir en comunidad, el preocuparme de mi vecino, de la gente que me circunda, que vivo en un territorio donde existen proveedores locales (el pequeño mercadito de la esquina), el apoyo a emprendimientos familiares, en fin hemos sido muy creativos en apoyar y desarrollar soluciones a los desafíos que nos ha presentado esta pandemia. Esto nos invita a pensar que la necesidad por conectar con lo esencial es en lo que nos debemos focalizar a futuro, la prioridad ahora de este nuevo viajero probablemente estará en reencontrarse con estas historias y vínculos humanos del cual hemos estado restringidos por tanto tiempo. La buena nueva es que nuestra RELV está llena de historias magnificas de miles de admirables personas que con su diario vivir dan sentido a esta propuesta de relato y contenido vivo, que acompañado de un rico plato de comida local se convierten en la más lujosa de las experiencias a vivir. La invitación a los actores del turismo es que entendamos las reales necesidades del nuevo visitante que tras tantos meses de encierro necesita reconectar con lo esencial, lo que hemos llamado: Los Encuentros Humanos. El cariño, la hospitalidad, el preocuparme de que estén bien, son hoy en día elementos muy valorados en esta sociedad que está muy carente de todos estos procesos. Esta actitud es ayudar con la resiliencia que necesitamos urgente todos para mejorar nuestra falta de naturaleza y contacto humano, quien mejor que nuestros queridos compatriotas para comprometerse y compartir este gran rol de ser los encargados de primera línea en el vínculo con lo natural y las historias que sanarán todo. Pareciera ser que lo que nos cuentan nuestros pueblos originarios del Kúme Mogen hoy toma mas importancia que nunca: "El buen vivir "es la receta para generar esta estrategia de Turismo Sostenible que no debemos complicarla, solo atender al llamado de estar disponibles a generar un auténtico encuentro humano donde entreguemos lo mejor de lo nuestro a los viajeros de la ruta...

Palabras claves: Encuentros, Resiliencia, Sostenibilidad, Valor, Libertad

Introducción

Provengo de un lugar en la Patagonia chilena maravillosa donde aprendí a conjugar este concepto de la humanidad y la naturaleza, en un país maravilloso que me ha llevado a ser un agente de cambio, un agente de hacer estos encuentros entre el ser humano y su naturaleza, su cultura y siempre digo yo con los pies en el barro. Siempre me ha tocado estar compartiendo esta experiencia natural, esta experiencia cultural desde la propia naturaleza. Para hacer turismo no se necesitan grandes estructuras, no se necesita una gran inversión, se necesita el tener corazón, el tener una pasión por lo que se está haciendo, tener una historia que contar, que compartir. Panamá tiene muchísimo de esto, Centroamérica tiene muchísimo para poder compartir y yo empecé ya hace prácticamente unos 40 años atrás haciendo turismo con un jeep bastante viejo, con unas balsas que estaban llenas de baches y con eso usamos ésta metodología para poder admirar, compartir, hacer un encuentro con esta naturaleza que nos habla, pero sobre todo con las culturas que viven en su entorno.

Esto me ha llevado a hacer distintos viajes a lo largo de mi querida Latinoamérica. Latinoamérica tiene una vocación de poder ser un destino de encuentros humanos maravillosos, con sus comunidades. Aquí nace un concepto fundamental el turismo se basa en el respeto y en el conocimiento de las formas de vida de las comunidades y en esto me tocó un para años atrás, estar en vuestro maravilloso país y visitar la comunidad de Bon-yic donde pudimos compartir con Tito, con su señora, con su familia, esa autenticidad de que significa el Panamá de verdad, qué significa ese Panamá real, ese Panamá que quiere compartir su cultura su forma de ser, con Tito con su gastronomía con su experiencia, con sus cacaos.

OREGENERA

Centro de Estudios, Conservación y Turismo Sostenible

Hoy día trabajando desde esta ONG que nos preocupamos de un desarrollo sostenible. Vamos a empezar a analizar un poco que significa en nuestra área del turismo en Latinoamérica desarrollarnos sosteniblemente y sobretodo implementar este desafío tan grande que hoy día necesita tanto el planeta que es la sostenibilidad. ¿Pero de donde viene esto? ¿Qué es este concepto que hablamos de desarrollo sostenible? ¿Qué es sostener?

Fig. 21 Comic Chileno Mampato.

Vamos a hacer un viaje en el tiempo, en mi país existía un cómic maravilloso que se llamaba Mampato, este personaje tenía un cinturón que era capaz de viajar en el tiempo hacia el pasado, ahí está Mampato con su gran compañero de viaje Ogú y podían regular e irse para atrás a los 90, en plena producción de petróleo, en pleno consumo de todo lo que son fósiles que hacen una liberación de gases de efecto invernadero tan potentes y es aquí donde ya las Naciones Unidas empieza a preocuparse de entender que no podemos seguir en esta escala loca de hacer actividades extractivistas y generar impactos a nuestro planeta y empiezan a pensar en el futuro y empiezan a ver entonces para mi gusto lamentablemente un poco tarde en la Cumbre de Río en el año 92 se empieza a reconocer la necesidad de cuidar nuestro planeta, de entender que hoy día hay una degradación medioambiental sobre todo una pérdida de identidad local que está generando un problema y desde aquí nace esta mirada nueva de hacer un turismo ya no como era antiguamente en los años 60, que no entendíamos mucho que es lo que era sostener.

Hoy día después de la Cumbre de Río empezamos a ponernos el desafío de hacer todos nuestros actos que tengan repercusiones positivas actuales y futuras, pero sobre todo nace este gran concepto de las comunidades anfitrionas, ese rol que juega la comunidad de Bongik, ese rol que juega la comunidad de Bocas del Toro, ese rol que juegan estas comunidades que nos reciben. ¿Cómo hacemos con ellos un desarrollo sostenible? y desde aquí nace entonces una biblia maravillosa que todos los que estamos aquí en todo ámbito de desarrollo no solo en turismo, en ganadería, forestal, minería debíamos tener una mirada a este gran desafío que nos pone hoy día el planeta, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pareciera ser que no lo estamos tomando demasiado en serio esta biblia para lograr coexistir con el planeta.

Fig. 22 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Bueno mi país Chile aquí perdido al fondo de Sudamérica, al sur de Panamá ha tomado este desafío y ha instalado una política pública de la cual comentaba mi colega anterior sobre lo que es el turismo sostenible. Hemos instalado 4 pilares que nos hablan de la sostenibilidad. Para mi gusto el más importante, la gestión del turismo sostenible. Pero ha habido errores muy importantes y quiero compartirles este caso de estudio en mi país, un país maravilloso de 4700 kilómetros de largo con distintas culturas, con distintos ecosistemas, con atractivos naturales y culturales maravilloso, aquí al sur de esta Latinoamérica donde tenemos una diversidad cultural increíble. Hoy día la razón de visitación a nuestro país debiese ser esta cultura que la hace tener una identidad muy distinta probablemente al resto de los países de Latinoamérica, 17 etnias vivas. Alguien me preguntaba, cuál es la diferencia entre el turismo que se hace en Europa y el que se hace en Latinoamérica. Queridos colegas, Latinoamérica tiene una cultura viva, hoy día tu recorres en Panamá, en Chile, en Guatemala y hay gente que está con su cultura viviéndola día a día, no mostramos tantos museos ni ciudades antiguas, mostramos una cultura viva y permanente, en los desiertos

de Atacama en el norte, en nuestra querida Patagonia, en las Torres del Paine, en este maravilloso destino que se llama Rapa Nui y también nos conocen por nuestros vinos. Nuestro turismo tiene calidad y aspira a la calidad, esta es otra política pública también que hemos instalado en nuestro país, queremos que nuestro turismo tenga calidad, pero por sobre todo necesitamos que la industria de los encuentros humanos abrace la sostenibilidad definitivamente para nuestro planeta.

International tourist arrivals and tourism receipts (% change)

Source: World Tourism Organization (UNWTO), July 2019.

International tourist arrivals (million) and tourism receipts (USD billion)

Source: World Tourism Organization (UNWTO), July 2019.

Fig. 23 Gráfico de la llegada de turistas internacionales e ingresos turísticos.

¿Cómo era el turismo antes que llegara este covid-19 a nuestro planeta? Crecía en forma exponencial a lo largo del mundo. Era una industria que estaba en una carrera loca creciendo en Chile ha tazas de un 26%. No hay ninguna industria en nuestro país que haya crecido a esos niveles en el año 2016, a un nivel del 26%. ¿A qué se debe esto? se debe a una promoción de nuestro país en todo el mundo que no necesariamente va apalancada de una planificación. Estas dos palabras deben coexistir hoy día, deben ir juntas por qué el promover a un destino en que crezca la cantidad de visitación, no necesariamente es la mejor fórmula.

¿Porque se hace? porque cada dólar invertido en promoción trae un retorno de inversión de aproximadamente 18 dólares. Esto es una tentación ineludible para los gobiernos. Si yo pongo un dólar en promoción resulta que el gasto de vuelta son 18 dólares, pero hay otros parámetros que también debemos medir. Por lo tanto, se han invertido por ejemplo en el año 2015, 17 millones de dólares en promover a Chile en el mundo. Esto nos hace ser conocidos, pero básicamente por tres grandes destinos que son las Torres del Paine, nuestro querido Rapanui, el desierto de Atacama.

Fig. 24 Parque Nacional Torres del Paine, Chile.

¿Qué pasa cuando metemos dinero y energía solamente en algunos destinos de nuestro país? ¿Cuáles son los resultados que obtenemos a cambio? sitios de acampe que eran para cien personas y el concepto de límite aceptable de cambio o capacidad de carga totalmente sobrepasado en nuestro querido parque nacional Torres del Paine, colas de una hora, una hora y media para poder entrar a visitar. Y lo peor de todo es que hay algunos visitantes que nunca entienden cómo comportarse dentro de estas áreas silvestres protegidas y nos generan muchas veces legados, incendios en el año 2012 de cuarenta mil hectáreas que hoy día son una herida a un patrimonio de la humanidad que es de todo el mundo esta riqueza que tenemos en el parque nacional torres del Paine generando este nivel de tristeza.

Fig. 25 Archipiélago de Chiloé.

Otro lugar, el archipiélago de Chiloé donde en algún momento se construye un mirador maravilloso y a alguien se le ocurre tomar una selfie pues bien esto termina en esta situación en un par de años en que todo el mundo quiere ir a hacer esa selfie. ¿Queremos esto para Bocas del Toro?, ¿Queremos esto para Bonyic? ¿Queremos esto para Panamá? esto no es sostener esto es turismo masivo, esto es destruir un destino, esto es esperar cuarenta y cinco minutos para tomarme la foto y poder publicarla en Facebook. Entonces el turismo, cuando no se lleva con una política pública de planificación empieza a parecer

este concepto que en los años sesenta no lo habríamos imaginado jamás. Empezamos a ver algunos lugares internacionales también como el Cerro de los Siete colores en Perú donde se empieza a folklorizar nuestra visitación y observen acá atrás cómo la gente invade literalmente este territorio.

Fig. 26 Cerro de siete colores, Perú.

Ya cómo colmo empezamos a ver fotografías en las redes sociales de la cumbre del Everest con colas para hacer cumbre, ¿Quién se iba a imaginar que para llegar a la cumbre del Everest podía haber una cola como esta para poder hacerlo?

Fig. 27 Cumbre del Everest.

Entonces nace esta reacción de las comunidades anfitrionas de las cuales hablábamos en el desarrollo sostenible. ¡Ya no queremos más turistas! Esta es totalmente la contrapropuesta a un desarrollo sostenible. Es que ya no queremos que nos vengán a visitar más porque se ha deteriorado nuestra calidad de vida, se ha deteriorado nuestro sistema de comunidad. Para que decir Venecia donde ya la degradación de la comunidad local es total con esta invasión por parte de los cruceros. ¿Entonces qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Cuál es este viajero que realmente va a valorizar nuestro querido Panamá? ¿Cuál es este viajero que va a poder hacer todas estas actividades, ha dejarnos un legado positivo, a sostener nuestro Panamá, nuestro turismo de aventura, nuestro turismo cultural, nuestro turismo de naturaleza?

Fig. 28 Motivaciones para el viaje de Aventura.

Hoy día nos hablan qué debe hacer un turismo que genere una transformación y esto lo vamos a ligar muy fuerte a lo que ocurre hoy día con todos los que hemos estado bajo el régimen de Covid. Necesitamos experiencias transformacionales que nos lleven a lo óptimo de no solamente tener una fotografía en nuestro teléfono, sino que realmente tocar nuestro corazón este perfil emocional en que hable qué le interesa la tradición de las comunidades culturales, que ya no está tan interesado en el lujo. Parece ser que necesitamos intercambiar humanamente y por qué apostar por un turismo sostenible porque al final el 65% de este tipo de turismo queda en las comunidades locales. Sin embargo, hemos tenido un invitado que no esperábamos, un invitado que nos ha dejado absolutamente en jaque, este famoso Coronavirus que ha hecho un desastre esta industria del turismo, esta industria de los encuentros humanos que ha sido global. Nunca nos imaginamos que algo podría aislarnos, detenernos, dejarnos paralizados a tantas industriales en todo el planeta.

Naciones Unidas habla que el retorno va a estar basado en la sostenibilidad y el crecimiento ecológico que tenemos que mirar necesariamente esta biblia maravilloso que se llama los objetivos de desarrollo sostenible para volver a recuperarnos. Mientras tanto hemos estado y vamos a estar al parecer un rato más encerrados en un sistema muy duro para el ser humano aplicando protocolos con muchas amenazas con dolor etcétera. Es entonces allí donde se cae la industria el turismo y se piensa como va a ser la recuperación.

Yo pienso que la recuperación está en base a lo que hemos llamado la segunda línea. No la llamé la primera línea por respeto a todos esos doctores y enfermeras que han estado trabajando de frente, pero si nosotros los seres humanos del turismo, de los encuentros humanos, tenemos el deber de llamarnos segunda línea porque vamos a salir al encuentro de esta querida gente que nos necesita tanto. Veamos quienes son hoy día estos actores de la segunda línea a ver quiénes son aquellos que nos van a ayudar a poder encontrarnos con ellos.

Fig. 29 Actores de la segunda línea de la recuperación de la industria del Turismo.

Hay es entonces donde están estos maravillosos actores de segunda línea. Hay están estos actores con sus cocinas a leña, con sus historias. Estos pescadores que nos llevan a algo que ya planteaban los pueblos originarios en nuestra querida Latinoamérica el Kume mogñen, el bienestar que ellos ya llevan mucho tiempo buscando y persiguiendo.

Entonces es esto a lo que debemos apuntar en esta industria de los encuentros humanos, a encontrarnos nuevamente, a contemplar la naturaleza, a poder compartirlo, nuestro querer, nuestro seguir. ¿Cómo seguimos entonces en esta estrategia para lograr hacer turismo sostenible? siempre en base a la planificación, siempre en base a que nuestros destinos se estén reinventando, se estén rejuveneciendo, estén insertando esta necesaria planificación. Aquí está el secreto cuando hablamos de políticas públicas, la gobernanza para poder hacer de nuestros destinos con criterios, una gestión sostenible

Fig. 30 Bonito, Brazil.

Esto ya lo han entendido muchos destinos de nuestra querida Latinoamérica por ejemplo el caso de Bonito donde hay cerca de 8000 camas en la mitad de la selva con 240000 visitantes anuales donde se practica equitación, bicicletas, snorkelin. Un lugar que estaba siendo deforestado para ser crianza de ganado, para hacer hamburguesas para Mcdonalds. La comunidad local impide que esto siga adelante y forman una gobernanza para lograr detener la deforestación en Brasil y generan un sistema de gestión a través de un Voucher único (municipal) que genera un control de capacidad de carga, que genera información, que centraliza la recaudación de impuestos, pero sobre todo hace que los tours operadores locales se unan en base a una estructura de una gobernanza eficaz hacia el futuro que les permita sostener el destino. Ha ganado miles de premios de sostenibilidad en Brasil.

En Perú también está el ejemplo de Mountain Lodges Perú donde trabajan con la comunidad local. A la comunidad local le ofrecen parte del negocio, ellos aportan la tierra y son parte de la estructura de gobernanza y del negocio del Lodge con todas sus diferencias culturales logran armar una cohesión para trabajar juntos en turismo y esto no es solamente en Latinoamérica esto también se está viviendo en muchos lugares del mundo. Slovenia que ha apostado 100% a la sostenibilidad turística donde el secreto al igual que podría ser y que esta probablemente haciendo Panamá tiene que ver con su mirada hacia lo natural, hacia lo cultural donde ellos entienden que el nuevo lujo no está en los grandes hoteles sino que está probablemente en ese masaje que me hacen en un atardecer donde hoy día más allá que hacer marketing de un destino lo que se necesita es un plan de manejo de ese destino para enfocarnos en esa visita que realmente va a potenciar a mi querida Panamá, qué va a respetar a esas culturas locales y se frentan entonces a promoverse como amando la naturaleza, como amando el bosque como amando los árboles y hoy día también ellos al igual que Bonito en Brasil cuentan con un 96% certificado de su estrategia en turismo sostenible ganando grandes premios a nivel mundial. Nueva Zelanda también lo ha hecho, Australia y esto incide también en que cuando adoptas una estrategia de turismo sostenible puedes lograr mejores gastos por persona en la visitación por lo tanto necesitamos juntarnos el gobierno de Panamá, las ONGS, las universidades, los negocios, etcétera para poder entender qué más allá que solamente promover necesitamos manejar el destino por que el mercado no grita, el mercado hoy día nos obliga a ir hacia la sostenibilidad.

Este es el caso de un tour operador gigante de Europa gigante llamado TUI donde ellos solamente trabajan con productores y con proveedores que estén certificados en sostenibilidad. Toda la industria empezó a aumentar sus deseos de querer ir por productos y servicios más sostenibles, el mercado nos está hablando. En Chile estamos haciendo lo nuestro también a través de zonificaciones, en esto que se llaman las zonas de interés turístico que básicamente funcionan en torno a estos cinco grandes temas: la sostenibilidad, este capital humano que tenemos en Latinoamérica maravilloso, el desarrollo de experiencias, una promoción consciente y generar entonces estos polígonos solo cuales poder trabajar y tener una visión común construida entre todos desde abajo con papeles en blanco para que todos seamos partícipes del turismo que queremos el día mañana.

Fig. 31 Rapa Nui, Chile.

Un caso más Rapa Nui, nuestra querida isla de pascua que ellos mismos plantean que quieren un cambio de nombre. Ya no quiere llamarse más isla de pascua necesitan llamarte bajo su nombre originario que es Rapa Nui y hace un par de años atrás logran esta denominación y logran administrar ellos sus parques nacionales, nuevamente bajo esta gobernanza público-privada.

Pero ¿porqué queremos regeneran? porque queremos sostenibilidad? ¿Para quién? Cuando me preguntan que es la sostenibilidad, yo muestro esta foto. Es preocuparme de él, es preocuparme de este niño, de ese bisnieto que va a venir más adelante y hacer las cosas de él. No lo estamos haciendo bien, no nos estamos preocupando de ese niño.

Fig. 32 Nuevas generaciones por las cuales debemos preservar nuestro patrimonio.

Los últimos informes acerca del cambio climático me hacen pensar que ya no puedo ocupar la palabra de cambio climático, debo trasladarme a emergencia climática. No nos queda otro concepto que ocupar que estamos bajo una emergencia climática. Seguimos todavía ocupando mucho más que lo que el planeta logra recuperarse y si solamente sostenemos al año 2050 vamos a tener una condición similar a la de hoy y lo que queremos es mejorarla, es devolverle al planeta lo que el fue en algún momento y empezamos entonces con el turismo a tener estas actitudes como las que tiene la isla de Robinson Crusoe de invitar a los pasajeros a sacar especies exóticas invasoras para que el bosque nativo pueda reflorar, pueda regenerar sus ecosistemas y estos visitantes tengan la magia de dejar en mejores condiciones esta isla como lo pudieron hacer también en Panamá con este turismo regenerativo.

Fig. 33 Isla de Robinson Crusoe.

El rescate cultural, el rescate de nuestro patrimonio de artesanía, de nuestra música, de nuestras tradiciones, de los pueblos ancestrales para que decir de tener mucha más conciencia de los viajes de larga distancia a raíz de la emisión de gases de efecto invernadero. Chile está viviendo una de las sequías más fuertes de los últimos años debido a esta emergencia climática, por lo tanto, tener también esa mirada ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos que entender que Panamá y Latinoamérica es un destino y tenemos que entender que todos los que estamos aquí somos partícipes de poder mejorar ese destino primero generando conciencia, estamos con los liderazgos necesarios para poder hacerlo y para hacer un turismo mejor planificado al año 2050 necesitamos juntarnos a trabajar no para llamar más turistas a Panamá sino para hacer un mejor turismo y ojala esta curva de crecimiento sea lo mejor posible empezar a hablar de límites aceptables de cambio es urgente. Tenemos que articular todos públicos y privados para lograr finalmente generar un impacto positivo a nuestro planeta y quisiera dejarlos con esta última fotografía que habla entonces de la solución para el Covid qué es este gran abrazo de reencontramos entre los seres humanos bendiciones y muchas gracias.

Fig. 34 Acercamiento de diferentes culturas.

“LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMA DE MANGLARES EN PANAMÁ Y SU USO SOSTENIBLE”

José Berdiales

Tecno Manglares Forest, Panamá
ja_berdiales@yahoo.com

Abstract

The mangrove area worldwide extends over 15 million hectares on the planet’s tropical and subtropical coastlines. Despite representing 1% of the total area of tropical forests, mangroves are highly productive ecosystems, rich in biodiversity, welcoming a great variety of plant species, thus providing housing conditions for an abundant fauna of mammals, birds, reptiles, fish, and mollusks. Mangroves are, for sure, the most spectacular colonizers in the intertidal zone: trees and shrubs have entered the sea. These species have adapted to the physiological and physical challenges induced by variable salinities, water-soaked soils, fine and unstable surface sediments, and dynamics of the littorals in permanent change. Mangrove trees capture a significant amount of carbon from the atmosphere and store it in their roots, trunks, branches, and leaves. In addition, in the mangrove soil, rich in organic matter, a lot of carbon is also stored. Panama has extensive extensions of mangroves. According to official figures produced in 2000 by the National Environmental Authority (currently the Ministry of the Environment), about 5.6% of the country’s forest cover is mangrove forests, 170,000 hectares. There are different wild fauna, forest species, and species of fish, crabs, mammals, birds, and reptiles in our mangrove forests. In Panama, our mangrove forest is threatened due to different human activities such as logging in mangrove areas to replace it with residences, factories, paddocks, extensive agriculture, charcoal, firewood, shells for tanneries, and invasive plants have invaded some areas. We are working with the communities surrounding the mangrove ecosystem to transfer knowledge about the conservation and protection of mangroves.

Keywords: Biodiversity, carbon, conservation, ecosystem, mangrove

Resumen

Los manglares del mundo se extienden sobre unos 15 millones de hectáreas en los litorales tropicales y subtropicales del planeta. A pesar de representar el 1% de la superficie total de los bosques tropicales, los manglares son ecosistemas altamente productivos, ricos en biodiversidad, acogedores de una gran variedad de especies vegetales proporcionando así condiciones de alojamiento para una fauna abundante de mamíferos, pájaros, reptiles, peces y moluscos. Los manglares son, a ciencia cierta, los colonizadores más espectaculares de la zona intermareal: árboles y arbustos se han adentrado en el mar. Estas especies se han adaptado a los retos fisiológicos y físicos inducidos por salinidades variables, suelos empapados de agua, sedimentos superficiales finos e inestables, dinámicas de los litorales en permanente cambio. Los árboles de mangle capturan una significativa cantidad de carbono de la atmósfera y la almacenan en sus raíces, troncos, ramas y hojas. Además, en el suelo del manglar, rico en materia orgánica, también se almacena mucho carbono. Panamá posee amplias extensiones de manglares, de acuerdo a cifras oficiales producidas en el 2000 por la Autoridad Nacional del Ambiente (actualmente Ministerio de Ambiente), cerca del 5.6% de la cobertura boscosa del país son bosques de manglar; es decir, unas 170,000 hectáreas, en nuestros bosques de mangles se encuentran diferentes especies de fauna silvestre, especies forestales, especies de peces, cangrejos, mamíferos, aves, reptiles, entre otros. En Panamá nuestro bosque de manglar se encuentra amenazado debido a diferentes actividades humanas como la tala en áreas de manglar para reemplazarlo con residencias, fábricas, potreros, agricultura extensiva, producción de carbón, leña, cáscara para las curtimbres y existen áreas que han sido invadidas por plantas invasoras. Se está trabajando con las comunidades aledañas al ecosistema de manglar con el objetivo de transferir conocimiento sobre la conservación y protección de los manglares.

Palabras claves: Biodiversidad, carbono, conservación, ecosistema, manglar.

Introducción

Muy buenos días a todos y a todas, para mí es un honor estar aquí en este Simposio. Quiero agradecerle a la SENACYT, a la UNACHI, a la profesora Aracelly Vega, a Jessica como organizadora. Mi presentación es sobre una experiencia que se ha dado en la Provincia de Chiriquí de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas de manglares y su uso sostenible.

Podemos observar este mapa de nuestro país Panamá, el color morado es el color donde se encuentran los manglares. A nivel nacional tenemos 170000 hectáreas de bosque de manglar y nos vamos a concentrar en la provincia de Chiriquí donde se encuentra esta experiencia.

Fig. 35 Mapa de la cobertura y uso de la tierra en la República de Panamá 2012.

Este es un estudio sobre un plan de manejo de los manglares de David. La experiencia sobre la reforestación de mangle piñuelo está en el área de color agua que está más arriba del color verde oscuro.

Fig. 36 Mapa de vegetación del área protegida de los manglares de David y alrededores.

Hay aproximadamente unas 1800 hectáreas de bosque inundable donde este bosque está siendo fuertemente presionado por la sociedad civil, el desarrollo social. Ha sido bastante impactado por la ganadería extensiva y la agricultura. Es un bosque que también desembocan las cuencas altas y bajas de los ríos y su gran sedimentación hace que este bosque se halla ido desarrollando y es uno de los bosques más grandes a nivel nacional.

En el mapa de elevación de los suelos respecto del nivel del mar, se puede observar que la provincia de Chiriquí es la zona 4 sobre impacto ambientales sobre el cambio climático o sea que es una zona vulnerable al cambio climático.

Las especies que encontramos en esta zona son el Mangle piñuelo, el *Pterocarpus officinalis* que es el Sangrillo, el *Mora oleífera* que es el Alcornoque, el *Rhizophora racemosa* que es el Mangle rojo, el cual se encuentra en pequeñas unidades ya que los niveles de salinidad son muy bajos y el *Acrostichum Aureum* que es el helecho que se desarrolla en conjunto con las especies de mangle indudable.

Fig. 37 Fotos de árboles de mangle en la Provincia de Chiriquí.

Podríamos decir que la tala para la extracción de leña, la tala para la extracción de árboles de cáscara para las curtiembras y el desequilibrio ecológico han hecho que el helecho *Acrostichum* se convirtiera en una planta invasora bajo el dosel del bosque. A tal extremo que es difícil que la regeneración natural pueda crecer en esa área dando como resultado que ella invada y se aproveche de esta área.

En un inventario forestal que realizamos en una hectárea, se puede observar que la especie más dominante es el Alcornoque, le sigue el Mangle piñuelo, el Sangrillo, muy poco Mangle rojo y otra especie de mangle que encontramos en la zona.

Fig. 38 Inventario Forestal del Bosque inundable.

Dentro de ese inventario forestal, se puede observar que un 29% de los árboles están sanos y los demás árboles parcialmente infectados por diferentes plagas. Eso da como resultado que podría ser que un 60% de ese bosque también se encuentra con árboles adultos enfermos.

Este proyecto de restauración de Mangle piñuelo, tuvo una fuerte participación comunitaria. En esta participación comunitaria enseñamos a los pecadores. Pedregal es la comunidad que está más cerca de estos bosques y es una comunidad que el 80% se dedica a la pesca. Cuando empecé con este proyecto de reforestación tuve que capacitar a los pecadores para poder implementar ésta reforestación debido a que son las únicas personas que puede entrar y caminar de una manera fácil en este bosque.

Primero medimos el polígono donde se va a implementar la reforestación, después levantamos con GPS las coordenadas del polígono que reforestamos que fue de 21 hectáreas.

Fig. 39 Polígono de 12 hectáreas donde se reforestó con especies de mangle.

Capacitamos a los mismos pescadores en el levantamiento de las coordenadas de GPS. Después hicimos los viveros de Mangle piñuelo de una manera de lo más natural cerca de un muelle donde las mareas entran. Se usó el mismo sustrato que es un suelo con poca salinidad y en un periodo de 30 a 35 días se convirtieron en plantón. Entonces se sembró con semillas y en 35 días ya los plantones estuvieron listos para llevar a campo.

Fig. 40 Viveros con plantones de árboles de mangle para reforestación.

En ese momento de los viveros, estuvimos cortando con machete el helecho. Una vez que se cortó con machete el helecho, llevamos las plantas al sitio después de 35 a 40 días. Esperamos las mareas altas para poder sacarlas de una manera más natural y que la planta no sufriera. Se llevaron en bandejas plásticas, se subieron a los botes y eso facilitó llevar las plantas al sitio. Se transportaron al sitio seleccionado y se desplazaron los plantones en bandejas a las áreas que fueron seleccionados para la reforestación.

Fig. 41 Transporte de plántulas de mangle para reforestación.

Se reforestó de una manera natural, esta reforestación no se hizo en forma lineal, ni en forma de 4x4 ni 3x3. Esto lo hicimos de la manera como las semillas caen del árbol y se desplazan. Aquí encontramos un ecosistema marino costero que cuando la agua empieza a subir, las semillas empiezan a flotar y se dispersan por todas las partes del bosque, asimismo hicimos esta reforestación. Una vez que implementamos la reforestación, establecimos parcelas de medición para medir el crecimiento de las plantas dos veces al año, una en época lluviosa y otra en época seca capacitando a las mismas personas de las comunidades para que ejecutaran esta medición.

Fig. 42 Medición del crecimiento de árboles de mangle.

Esto empezó en el 2013 y en el 2017 ya encontramos árboles bastante altos con promedios de altura de casi dos metros hacia adelante. En cinco años establecimos cintillos en cada medición, esos cintillos se amarraban en cada medición, dos cintillos por año y después de 7 años, algunos árboles de Mangle Piñuelo han iniciado con la producción de semillas.

En esta gráfica se puede ver que del 2013 al 2017 los promedios de altura varían entre 2.61 metros, 2.2 metros y 1.53 metros.

Fig. 43 Curvas con la desviación estándar del crecimiento del Mangle Piñuelo.

De acuerdo a la última medición, tuvimos crecimiento hasta de 5 metros de altura, no se ve en la gráfica de promedio, pero hubo plantas que llegaron a alcanzar de 4 a 5 metros de altura mientras que la más baja menos de un metro, pero el promedio fluctuaba entre dos a tres metros de altura. La mortalidad fue bastante baja, un 3%. Cuando empezamos el proyecto fue bastante estresante porque encontramos un helecho muy agresivo, pero con el apoyo de estas comunidades lo pudimos controlar y regresar al bosque su estado natural.

Fig. 44 Extracción de plantas invasoras para mejorar la restauración del Mangle Piñuelo.

Han pasado aproximadamente unos ocho años y se puede observar que los mismos pescadores que participaron en la capacitación están llevando turistas y ellos mismos se encargan de capacitar o de hablarle a los turistas sobre cómo ellos participaron en esta reforestación con mangle piñuelo. Estos mismos pescadores que participaron en esta reforestación protegen el bosque. Ellos son como guarda parques naturales comunitarios, dan capacitaciones. En ese proceso de los 5 años que participaron están bien capacitados y están haciendo un ecoturismo ecológico de la región.

Fig. 45 Turistas extranjeros visitando los manglares reforestados.

Yo sometí este proyecto en el 2017 a los premios Latinoamericano verde. De 2400 proyectos, quedamos como el número 30, como proyecto finalista. Fue un proyecto que actualmente fue exitoso y lo dimos también a conocer a nivel latinoamericano lo cual tuvo un gran éxito. Así que con esto finalizo mi presentación.

¿ETNOMICOLOGÍA EN PANAMÁ? ALGUNOS USOS TRADICIONALES DE LOS HONGOS EN NUESTRO PAÍS.

Javier A. De León S. MSc.

Centro de Investigación en Recursos Naturales-UNACHI,
David-Chiriquí, República de Panamá
e-mail:javier.deleon@unachi.ac.pa

Abstract

Ethnomycology is a specific branch of ethnobiology, which studies the relationships between human groups and fungi. The importance of ethnomycological studies is to try to understand how men and women conceive them, how and what species they name and classify, the traditional knowledge of their biology and their ecology, uses and practices in which they are involved and, above all, how they appear in their worldviews. Different aspects have been documented at the Mesoamerican level that shows how some native peoples name and classify the mycobiota. In Panama, there are poor ethnomycological records, for example, a name generally used by the Ngäbe ethnic group in Panama to name the mushrooms they consume, in the Ngäbere language, they call it "ÖLO" regardless of the species, differentiated only by the accent or way of saying the word, only then they know what species is being hinted at. The objective is to awaken in the scientific community and natural person interest in understanding the importance of cultural knowledge of the use of mushrooms in our country, in our different ethnic groups or cultures and to promote this type of studies within the other researchers to rescue valuable information of our Ethnomycology.

Keywords: Ethnomycology, fungi, traditional use, native peoples, customs

Resumen

La Etnomicología es una rama específica de la etnobiología, que estudia las relaciones entre los grupos humanos y los hongos. La importancia de los estudios etnomicológicos es tratar de entender cómo hombres y mujeres los conciben, cómo y qué especies nombran y clasifican, los conocimientos tradicionales de su biología y su ecología, usos y prácticas en que estén involucrados y, sobre todo, cómo aparecen en sus cosmovisiones. A nivel de Mesoamérica se han documentado diferentes aspectos que muestran la manera en que algunos pueblos originarios nombran y clasifican la microbiota. En Panamá existen pocos registros etnomicológicos, por ejemplo un nombre usado generalmente por la etnia Ngäbe en Panamá para nombrar a los hongos que consumen, en lengua Ngäbere le llaman "ÖLO" indistintamente de la especie, diferenciado únicamente por el acento o forma de decir la palabra, entonces saben a qué especie se hace alusión. El objetivo es despertar en la comunidad científica y personas naturales el interés por conocer la importancia del conocimiento cultural del uso de los hongos en nuestro país, en nuestras diferentes etnias o culturas y promover este tipo de estudios dentro de los diferentes investigadores para rescatar información valiosa de nuestra Etnomicología.

Palabras claves: Etnomicología, hongos, uso tradicional, pueblos originarios, costumbres.

Introducción

Los hongos son organismos bastante especiales, diferentes del resto de los demás seres vivos ya que conforman un conjunto de organismos vivos, cuya trascendencia ecológica radica en la capacidad de cambiar los restos animales y vegetales en materia inorgánica que es integrada al periodo de nutrientes, aprovechando el poco resto de energía acumulado en el sistema viviente, convirtiendo al suelo en abono.

Ciertos que viven en el suelo son predadores activos, estableciendo interrelaciones simbióticas con otros organismos, conformando asociaciones mutualistas, beneficiosas para los dos organismos relacionados. Es por aquello que los hongos, tanto los microscópicos como los macroscópicos, se han segregado en un conjunto libre de organismos, que obtiene el nombre de Fungi o sencillamente el de hongos.

Si bien los hongos y su papel en rituales de curación son famosos, las especies populares, su nomenclatura y categorización, sus usos y, especialmente, su mención en las narrativas y su papel en la cosmovisión de las sociedades son temas menos abordados a partir de una visión científica.

Nuestro interés en la historia micológica y de las civilizaciones de nuestro país es grande, estamos en el proceso de obtener información sobre uno de los recursos más fascinantes, los hongos. Queremos empezar a conocer a fondo la Etnomicología panameña: por ejemplo, saber si existen las rocas hongo y esculturas prehispánicas asociadas a hongos que se han documentado en otros países de la región, y otros conocimientos ancestrales relacionados al uso de los hongos en diferentes momentos de la vida de las culturas originarias de nuestro territorio. En la UNACHI estamos haciendo un trabajo de base en la promoción de la recolección nacional de información referente a cualquier uso de los hongos por los pueblos originarios, e incluso en la documentación de la existencia de esculturas prehispánicas asociadas a hongos como Patrimonio Cultural.

Históricamente nuestros pueblos han tenido diferentes concepciones de los recursos presentes en bosques y selvas, se han observado y experimentado con las propiedades de distintas especies y desarrollado un cúmulo de conocimientos que les han permitido utilizarlos en la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestido y la salud entre otras. Para algunos grupos culturales, sobre todo europeos los hongos están envueltos por un halo de extrañeza y hasta de desconfianza, producto de su aparición efímera en los bosques y de las propiedades tóxicas (y aun letales) de algunas especies y además están presentes en las narrativas y son mencionados en los mitos de origen de ciertos pueblos.

La Etnomicología estudia las interacciones entre los conjuntos humanos y los hongos y busca comprender cómo los pueblos los conciben, cómo y qué especies nombran. Como clasifican los conocimientos clásicos de su biología y su ecología, usos y prácticas en que se encuentren relacionados y más que nada cómo aparecen en sus cosmovisiones.

Para poder hacer desarrollar estas estrategias debemos antes que nada conocer la gran diversidad cultural (etnias originarias) y riqueza de organismos que albergan nuestros ecosistemas y tomar conciencia de lo que tenemos, es por esto que esta indagación tiene como objetivo fundamental a priori conocer el estado actual de nuestra Etnomicología, para saber de qué punto partimos en nuestra inquietud de descubrir el verdadero conocimiento etnomicológico de nuestros pueblos, permitiendo que la misma contribuya al conocimiento y acervo cultural de nuestra nación y sirvan estos estudios para el planteamiento de nuevas propuestas de manejo y conservación de la región, valorizando desde distintas perspectivas nuestros recursos y nuestras etnias originarias.

¿Etnomicología en Panamá?

La Micología, del griego (mykos: hongo) es la rama de las ciencias que se ocupa del estudio de los hongos. Estudios importantes en diferentes grupos de hongos se han llevado a cabo en Panamá, han sido los realizados por diversos científicos y autores nacionales e internacionales, Buyck & Ovrebø (2002), Gilbert et al (2002), Ruíz-Boyer-Carranza (2004), Vega (2005), Bergemann et al (2009), Mata et al (2009), Cedeño-Sánchez (2020), Vera (2021), entre muchos más.

La Etnomicología estudia las relaciones entre los grupos humanos y los hongos, y busca entender cómo hombres y mujeres los conciben, cómo y qué especies nombran y clasifican, los conocimientos tradicionales de su biología y su ecología, usos y prácticas en que estén involucrados y, sobre todo, cómo aparecen en sus cosmovisiones (Ruan-Soto 2015).

Sin embargo, en Panamá no tenemos estudios propiamente etnomicológicos, ni datos bien documentados referentes al uso de los hongos por nuestros pueblos y nuestra diversa población. A nivel cultural, la Etnomicología en Centroamérica, inicialmente y aún se transmite en su mayoría de generación en generación, como acervo cultural de muchos pueblos quienes resguardan este conocimiento ancestral, conservando su importancia para sus vidas. Existen diferentes tipos de poblaciones micológicamente hablando, por un lado, podemos encontrar poblaciones micofagas como por ejemplo los pueblos originarios de México y Guatemala y en la medida que descendemos por Centroamérica encontramos poblaciones cada vez más micofobas, lo cual concuerda también quizá con el cambio en la estructura de los bosques, de la orografía y de las comunidades de hongos presentes y los usos que se le daban a los mismos. (Stephens 2007).

A diferencia de nuestro hermano país del sur (Colombia) el cual tiene más de 40 pueblos indígenas, Costa Rica nuestro vecino centroamericano cuenta con 8 y Panamá con 7 grupos indígenas bien definidos. Los grupos indígenas de Panamá son los Ngäbe, los Buglé, los Guna, los Emberá, los Wounaan, los Bri bri, y los Naso Tjër Di. Los pueblos indígenas, Embera, Wounaan, Ngäbe, Bugle, Naso Tjër Di y Bri Bri están institucionalizados y participan en la organización madre Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Potvin 2013, COONAPIP). Este año, se consolidó más en el Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, los 12 congresos y consejos. De esta manera, en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas todos tuvieron un espacio.

Los hongos en los pueblos originarios de diversas partes del mundo juegan un papel importante en la medicina de sus pueblos, en ese sentido la medicina tradicional indígena es el conjunto de conocimientos, cantos, ritualidades que poseen los pueblos indígenas de manera colectiva, adquiridos por generaciones o por alguna instancia competente, sobre las propiedades y uso de la biodiversidad o recursos biológicos en la prevención, curación y rehabilitación de las enfermedades espirituales o sintomáticas de los seres humanos.

Es importante señalar que el pueblo Bri bri de Costa Rica conoce alrededor de 34 palabras relacionadas a los hongos, mientras que en Panamá el mismo pueblo aún no se ha documentado el conocimiento que tengan al respecto.

Tradicionalmente y culturalmente tienen los pueblos Ngäbe y los Buglé conocimiento de 4 especies las cuales indistintamente denominan ÖLO y en ocasiones las consumen directamente del campo, recolectadas de manera silvestre, estas especies son *Pleurotus djamor*, *Cookeina speciosa*, *Auricularia* sp, *Lactarius indigo*.

Fig. 46 De izquierda a derecho (superior): *Lactarius indigo*, *Auricularia* sp., (inferior) *Pleurotus djamor*, *Cookeima speciosa*.

De izquierda a derecha (superior): *Lactarius indigo*, *Auricularia* sp, (inferior) *Pleurotus djamor*, *Cookeina speciosa*.

También el Centro de Investigación en recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Chiriquí (CIRN-UNACHI) le ha brindado capacitaciones para que implementen módulos rurales-artesanales para la producción de algunas especies y se fomente el consumo y no pierdan su tradición de frente a muchos productos alimenticios modernos.

Para recopilar información referente al conocimiento general de los hongos, se elaboró un cuestionario con una serie de preguntas sencillas que se presentan a continuación:

1. ¿A qué grupo étnico pertenece usted?
2. ¿Sabe que es un hongo?
3. ¿Usan en su etnia los hongos?
4. ¿Para qué tipo de actividad usan los hongos?
5. ¿Conocen de las propiedades de los hongos?
6. ¿Dónde obtuvo el conocimiento de los hongos?
7. ¿Con que nombre conocen a los hongos?
8. ¿Dónde consiguen los hongos?
9. ¿Cómo preparan los hongos?
10. ¿Son importantes los hongos en su cultura?

Los grupos étnicos que fueron representados en la encuesta se encuentran Gunas (25%), Emberá-wounaan (18%), Ngäbes (25%), Latinos (32%).

Entre los usos recopilados podemos mencionar:

- Gastronómicos, algunas etnias originarias los consumen asados, cocidos, en caldos y con arroz. No los cultivan, los recolectan directamente del campo o bosques. La mayoría de las personas latinizadas, los consumen en pizzas o salsas.

- Medicinales, algunas etnias originarias los hacen en infusión y beben el líquido para tratar males digestivos, también los utilizan los caciques, sailas y curanderos para preparar algunos remedios propios de sus culturas.
- La población latinizada busca más los psicodélicos y también las alternativas como la de *Cordyceps militaris*. Otros se enfocan más en su uso agrícola. Esta última parte de la población se puede decir que está más influenciada por el conocimiento científico y no por la parte del conocimiento tradicional cultural.
- Ceremoniales o Místicos, otros cocinan el cacao junto con los hongos para beber el líquido que sirve para ahuyentar a los "brujos".

Conclusión

La Etnomicología en Panamá es prácticamente un área de estudio virgen, la cual puede dar grandes aportes a la ciencia y a nuestra propia identidad. El conocimiento tradicional de los hongos en nuestro país está ahí en las comunidades, esperando por ser divulgado, el mismo es muy incipiente a nivel de la población en general, requiere de mayor búsqueda del mismo, requiere desplazarse a lugares lejanos a recabar esa información y darla a conocer, contactar con los pueblos, con los traductores y lingüistas. El conocimiento de los hongos es parte de nuestra cultura y ese acervo no debe perderse. Hay que hacer alianzas estratégicas para impulsar los estudios etnomicológicos en Panamá.

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA DIVERSIDAD FÚNGICA: PROPIEDADES NUTRACÉUTICAS DE LOS HONGOS.

Aracelly Vega Ríos,
Centro de Investigación en Recursos Naturales
CIRN-UNACHI, David, Panamá.
aravega@cwpanama.net

Abstract

The fungal diversity of a country can be exploited sustainably and thus become the engine of the country's socio-economic development. It is necessary to know and study this fungal diversity and develop conservation strategies and sustainable uses to achieve this. El Centro de Investigación en Recursos Naturales de la UNACHI (CIRN) has been promoting the cultivation and consumption of lignocellulosic edible fungi since 1995. Among the species cultivated in the CIRN are *Pleurotus ostreatus*, *P. pulmonarius*, *P. djamor*, *P. salmoneostramineus*, *P. eryngii*, *Volvariella volvacea*, and *Lentinula edodes*, using various types of agro-industrial residues such as rice straw, coffee pulp, bagasse from cane, sawdust, corn harvest residues, and others. The cultivation has been carried out in greenhouses made of various materials: plastic, wood, PVC, and automated greenhouses.

A native species studied is *Pleurotus djamor* and it has been found that it provides a high content of nutrients such as protein (21.61-27.09% b.s.), is low in fat, and does not contain cholesterol. This species can be a nutritional alternative for Panamanians since its protein content is higher than the main protein sources such as beef and soybeans.

In conclusion, it is important to know, investigate, conserve and take advantage of our fungal diversity in a sustainable way, since with it we can promote the social and economic development of our country.

Keywords: nutritional contribution, edible fungi, lignocellulosic, fungal biodiversity, *Pleurotus djamor*.

La diversidad fúngica de un país puede ser aprovechada de manera sustentable y así convertirse en motor de desarrollo socioeconómico del país y para lograrlo hay que conocer y estudiar esta diversidad fúngica y desarrollar estrategias de conservación y usos sustentables. El Centro de Investigación en Recursos Naturales de la UNACHI (CIRN) desde 1995 promueve el cultivo y consumo de hongos comestibles lignocelulósicos. Entre las especies cultivadas en el CIRN están *Pleurotus ostreatus*, *P. pulmonarius*, *P. djamor*, *P. salmoneostramineus*, *P. eryngii*, *Volvariella volvacea* y *Lentinula edodes*, utilizando diversos tipos de residuos agroindustriales como paja de arroz, pulpa de café, bagazo de caña, aserrín, residuos de la cosecha del maíz y otros. El cultivo se ha llevado a cabo en invernaderos de diversos materiales: plástico, madera, PVC e invernaderos automatizados.

Una especie nativa estudiada es *Pleurotus djamor* y se ha encontrado que aporta alto contenido de nutrientes como proteína (21.61- 27.09% b.s.), bajo en grasa y no contiene colesterol. Esta especie puede ser una alternativa nutricional para los panameños ya que su aporte en proteína es superior a las principales fuentes de proteínas como es la carne de res, frijol de soya.

En conclusión, es importante conocer, investigar, conservar y aprovechar de forma sostenible nuestra diversidad fúngica ya que con ella podemos impulsar el desarrollo social y económico de nuestro país.

Palabras claves: aporte nutricional, hongos comestibles, lignocelulósico, biodiversidad fúngica, *Pleurotus djamor*.

Introducción

En el mundo se conocen unos 5 millones de especies de hongos de las cuales unas 3000 especies son comestibles, 100 especies son cultivadas comercialmente y 10 especies son cultivadas a escala industrial.

Fig. 47 Antecedentes sobre los hongos comestibles.

Desde hace siglos los hongos han sido utilizados por diversas culturas con diversos fines como: alimento (hongos comestibles), con fines curativos o terapéuticos (hongos medicinales) y usos biotecnológicos (hongos con sustancias bioactivas con usos industriales).

Fig. 48 Usos de los hongos.

La producción mundial de hongos al 2012 fue de 59,871,440 toneladas, siendo las áreas de mayor producción Asia (73%), Unión Europea (15%), América (8%), África (3%) y Oceanía (1%). Las especies más cultivadas comercialmente son: *Agaricus bisporus*, *L. edodes*, *Pleurotus* spp., *Auricularia* spp. y *Vovariella volvácea*.

Fig. 49 Especies más cultivadas comercialmente.

Las ventajas de cultivar hongos comestibles es que es una tecnología limpia, de bajo costo y sencilla, además se obtiene un producto de alto valor proteínico y subproductos de alto valor agregado.

Panamá tiene muchos tipos de hongos; con aproximadamente 2,700 especies descritas lo que representa tan solo un 5% de la diversidad fúngica del país. Dentro de esta diversidad encontramos especies de hongos comestibles, los mismos los encontramos en estado silvestre distribuidos en múltiples ecosistemas y bajo condiciones ambientales específicas, sin embargo, algunos pueden ser aislados, domesticados y cultivados bajo condiciones de invernadero.

Fig. 50 Especies de hongos encontrados en Panamá.

Para desarrollar la tecnología del cultivo de hongos comestibles se debe contar con una planificación que toma en cuenta los diferentes materiales: metodología a utilizar, cepas a cultivar, condiciones ambientales que necesitan las cepas para desarrollarse, infraestructura adecuada, sustrato para cultivar, también si va a producir semilla de hongos, los hongos y subproductos como alimento para animales, abono orgánico y controladores biológicos.

Fig. 51 Tecnología del cultivo de hongos comestibles.

El Centro de Investigación en Recursos Naturales de la UNACHI (CIRN) desde 1995 promueve el cultivo y consumo de hongos comestibles lignocelulósicos. Entre las especies cultivadas en el CIRN están *Pleurotus ostreatus*, *P. pulmonarius*, *P. djamor*, *P. salmoneostramineus*, *P. eryngii*, *Volvariella volvacea* y *Lentinula edodes*, utilizando diversos tipos de residuos agroindustriales como paja de arroz, pulpa de café, bagazo de caña, aserrín, residuos de la cosecha del maíz y otros. El cultivo se ha llevado a cabo en invernaderos de diversos materiales: plástico, madera, PVC e invernaderos automatizados.

Fig. 52 Hongos cultivados en el CIRN-UNACHI, Panamá.

Fig. 53 Residuos agroindustriales generados en Panamá.

Fig. 54 Módulo de producción de hongos comestibles, asesorado por el CIRN, UNACHI.

Por sus características nutricionales y nutraceuticas se les ha clasificado como alimentos funcionales. Estudios llevados a cabo en el CIRN muestran que *Pleurotus djamor* cultivado en paja de arroz, tuza de maíz y pulpa de café presentó valores en contenido de proteína, grasa cruda, fibra, carbohidratos, polifenoles totales, actividad antioxidante DPPH y ABTS en el rango de 21.61-27.09%, 0.77-2.26%, 13.32-19.40%, 41.45-51.06%, 1.74-3.03 mgGAE/g, 0.051-0.091mMTE/g y 0.067-0.133 mMTE/g respectivamente.

Fig. 55 Contenido de nutrientes de *P.djamar* cultivados en residuos agroindustriales.

Para los macroelementos se determinó un orden de abundancia de $Ca > P > K > Mg > Na$ y para los microelementos de $Zn > Fe > Cu$. Al comparar el contenido de proteína y grasa de *P. djamar* (43.07% y 1.98%) con un alimento como la carne de res semimagra asada (26.42% y 19.71) podemos comprobar que esta especie de hongo es un alimento nutritivo y sano, que aporta proteína y es bajo en grasa.

**Contenido de energía, proteína y grasa
en alimentos de consumo masivo y
cuerpos fructíferos de hongos del género
Pleurotus spp.**

Alimento	Energía kcal/100 g b.s.	Proteína (%)	Grasa (%)
<i>P. pulmonarius</i> RN-2, cultivado sobre tuza de maíz	335.84	32.82	3.05
<i>P. djamor</i> RN-82, cultivado sobre tuza de maíz	299.65	43.07	1.98
*Frijol de soya, grano seco	416	28.98	3.03
*Carne semimagra de cerdo asada	260	27.63	15.76
*Carne de res semimagra asada	291	26.42	19.71
*Pechuga de pollo sin piel cocida (INCAP, 2007)	151	36.49	19.94

Fig. 56 Contenido de energía, proteína y grasa de alimentos de consumo masivo comparado con cuerpos fructíferos de hongos del género *Pleurotus* spp.

En consecuencia, para impulsar el desarrollo social y económico de nuestro país es importante conocer, investigar, conservar y aprovechar de forma sostenible nuestra diversidad fúngica.

“BIODIVERSIDAD Y BIOPROSPECCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA”

Jéssica Hidalgo

Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN)
Universidad Autónoma de Chiriquí, David, Panamá
jesslawyer@gmail.com

Abstract

The biodiversity of a country is an irreplaceable heritage, wealth, and value. To be able to value it in its fair measure, it is necessary to know it, and learn to conserve it; know what can be done with it, its economic and tourist potential, and all the benefits that the country can obtain from its conservation. Therefore, each country must establish laws and other regulatory bodies that protect these irreplaceable values.

On the other hand, the Sustainable Development Goals seek to direct the efforts of world leaders towards the conservation of the environment and biodiversity through goals 6, 8.4, 11, 12, 13, 14, 15 that recognize the importance of prioritizing a healthy environment for the integral growth of our civilization.

There are general guidelines that each country must adapt to its reality at the global level through its laws and regulations. In this sense, the Republic of Panama is a signatory to international agreements that have been developed in a broad but unknown environmental regulation and that in general terms lacks applicability, which creates the perception that there is a lack of biodiversity protection regulations that protect the various aspects of environmental policy.

In its articles 120 and 121, the National Constitution establishes measures for the using and exploiting of the terrestrial, river, and marine flora, forests, land, and water. This serves as a general framework for the development of environmental regulations that are institutionally founded in the Ministry of Environment, created by Law 8 of March 25, 2015, and which constitutes the executing arm of the General Environmental Law of the Republic of Panama (Law 41 of July 1, 1998).

The objective of this study is to review the regulations related to biodiversity and bioprospecting as well as the scientific documents related to the subject, for which the methodology used was the literature review and interviews with senior officials of related institutions and scientific researchers and members of the work team of the Bicentennial Pact Environment Table.

Keywords: Bioprospecting, Biodiversity, conservation, environmental legislation, environmental policy.

Resumen

La biodiversidad de un país es un patrimonio irremplazable, una riqueza y un valor. Para poder valorizarla en su justa medida hay que conocerla, y aprender a conservarla; saber que se puede hacer con ella, su potencial económico, turístico, y todo el beneficio que el país puede obtener de su conservación. Por ende, cada país debe establecer leyes y otros cuerpos normativos que protejan estos valores irremplazables.

Por otro lado los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan dirigir los esfuerzos de los líderes mundiales hacia la conservación del medio ambiente y la biodiversidad por medio de los objetivos 6, 8.4, 11, 12, 13, 14, 15 que reconocen la importancia de priorizar un ambiente sano para el crecimiento integral de nuestra civilización.

A nivel mundial existen directrices generales que cada país debe adecuar a su realidad a través de sus leyes y reglamentos. En este sentido la República de Panamá es signataria de acuerdos internacionales que han sido desarrollados en una normativa ambiental amplia pero desconocida, y que en términos generales carece de aplicabilidad, lo que crea la percepción de que hacen falta normas protectoras de la biodiversidad que amparen los diversos aspectos de la política ambiental.

En sus artículos 120 y 121, la Constitución Nacional establece medidas para la utilización y aprovechamiento de la flora terrestre, fluvial y marina, bosques, tierras y aguas, sirviendo como marco general para el desarrollo de la normativa ambiental que se cimienta

institucionalmente en el Ministerio de Ambiente, creado mediante ley 8 del 25 de marzo de 2015 y que constituye el brazo ejecutor de la ley General de Ambiente de la República de Panamá (ley 41 del 1 de julio de 1998).

El objetivo del presente estudio es la revisión de la normativa relacionada a la biodiversidad y la bioprospección al igual que los documentos científicos relacionados con el tema, para lo cual la metodología utilizada fue la revisión de literatura y entrevista a funcionarios de altos cargos de instituciones relacionadas e investigadores científicos y miembros del equipo de trabajo de la Mesa de Ambiente del Pacto Bicentenario.

Palabras claves: Bioprospección, Biodiversidad, conservación, legislación ambiental, política ambiental.

Introducción

La biodiversidad, también conocida como diversidad biológica, comprende todas las formas de vida existentes, es decir, la variabilidad de organismos vivos. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, su genética, los ecosistemas de los cuales forman parte y los paisajes o regiones en donde éstos se ubican.

La definición más utilizada de biodiversidad la encontramos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Convention on Biological Diversity), más conocido como CBD por sus siglas, que en su artículo 2, "términos utilizados" indica que la "diversidad biológica" se entiende como "la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas".

Primer encuentro mundial sobre ambiente (Estocolmo, 1972)

Convenio Sobre la diversidad Biológica (CDB) 1992.

Ratificado por Panamá mediante ley 2 de 1995

- Derecho soberano de los Estados (Art 3)
- Conocimiento tradicional.
- Acceso a los recursos genéticos.

Fig. 57 Convenio sobre la diversidad Biológica (CDB)

A su vez la bioprospección es definida en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 19 del 26 de marzo de 2019, por el cual se reglamenta el acceso y control del uso de los recursos biológicos y genéticos en la República de Panamá y se dictan otras medidas, como "Toda actividad orientada a la exploración,

recolección, búsqueda sistemática, clasificación, investigación y desarrollo de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial que se encuentren en la biodiversidad".

Fig. 58 Definición legal de Bioprospección.

Toda actividad orientada a la exploración, recolección, búsqueda sistemática, clasificación, investigación y desarrollo de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial que se encuentren en la biodiversidad.

El goce de la Biodiversidad es un Derecho Humano de primer orden que se encuentra normado internacionalmente desde 1972 en el Primer Encuentro Mundial sobre ambiente en Estocolmo, cuando surge la preocupación por incluir en las normativas de los países firmantes la protección de la diversidad biológica, lo que se tradujo en su posterior inclusión en nuestra Constitución Política de 1972, mediante los actos reformativos de 1978 y el acto constitucional de 1983 del Capítulo 7, del "Régimen Ecológico", que por primera vez trata a nivel constitucional el tema ambiental como un deber del Estado; dicha normativa y sus

evoluciones han llegado a nuestros tiempos por medio de los artículos 118-121 de la Constitución Nacional que es la columna vertebral de la protección ambiental y que establecen medidas para la utilización y aprovechamiento de la flora terrestre, fluvial y marina, bosques, tierras y aguas, sirviendo como marco general para el desarrollo de la normativa ambiental que se cimienta institucionalmente en el Ministerio de Ambiente, creado mediante ley 8 del 25 de marzo de 2015 y que constituye el brazo ejecutor de la ley General de Ambiente de la República de Panamá (ley 41 del 1 de julio de 1998).

Fig. 59 Legislación panameña sobre biodiversidad.

Protocolo de Nagoya

Sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre Diversidad Biológica (Nagoya, 29 de octubre de 2010)

Ratificado por Panamá mediante ley 57 de 4 de octubre de 2012.

(compromiso de creación de leyes para protección)

EL PROTOCOLO DE NAGOYA

Avanzando en la aplicación y en el desarrollo de políticas sobre acceso y participación en los beneficios

Decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Derivan de su Utilización en su segunda reunión

Cancún, México, del 4 al 17 de diciembre de 2010

Fig. 60 Protocolo de Nagoya.

A su vez, la Bioprospección encuentra su legislación en fuentes internacionales y nacionales ya que la República de Panamá es signataria de acuerdos internacionales como el Protocolo de Nagoya del 29 de octubre de 2010, sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven

de su utilización al convenio sobre Diversidad Biológica; el cual fue ratificado por la República de Panamá mediante la ley 57 del 4 de octubre de 2012, y que significó para la República de Panamá un compromiso para la creación de leyes para la protección de los recursos genéticos.

Fig. 61 Legislación panameña general sobre Bioprospección.

Posteriormente, y por medio del Decreto Ejecutivo 19 del 29 de marzo de 2019 "por el cual se reglamenta el acceso y control del uso de los recursos biológicos y genéticos en la República de Panamá y se dictan otras medidas", se regula formalmente todo lo relacionado con la correcta explotación de los recursos biológicos y genéticos y la repartición de beneficios, además de la regulación de los permisos de investigación científica y los acuerdos de negociación de beneficios con las comunidades y grupos interesados; siendo de suma importancia destacar que a

pesar de que se trata de la primera normativa en tratar específicamente el tema a nivel nacional, no fue la primera normativa en nuestro país sobre el tema, ya que anteriormente las comunidades indígenas panameñas se habían preocupado por impulsar sendas regulaciones al respecto, considerando que las áreas con mejor conservación de recursos biológicos y genéticos se encuentran ubicadas en las reservas o comarcas indígenas que poseen alrededor del 65% de la cobertura boscosa y tierras vírgenes a nivel nacional.

65% del área boscosa de Panamá se encuentra en los territorios donde habitan los pueblos indígenas.

Fig. 62 Mapa del área boscosa de territorios indígenas de Panamá.

Dentro de las normativas mencionadas podemos mencionar el Decreto de Acceso a Recursos Genéticos, conocimientos tradicionales y derechos de los pueblos indígenas, que surge como un texto único S/n del 18 de septiembre de 2016 y que buscaba normar la solicitud de acceso a recursos biológicos y conocimientos tradicionales asociados y detalla el consentimiento libre, informado y previo de los pueblos indígenas en dichas negociaciones.

Decreto de Acceso a recursos genéticos, conocimientos tradicionales y derechos de los pueblos indígenas.

- Texto único s/n del 8 de septiembre de 2016.**
- **Solicitud de acceso a recursos biológicos conocimientos tradicionales asociados**
 - **Consentimiento libre informado previo**

Fig. 63 Decreto de acceso a recursos genéticos, conocimientos tradicionales y derechos de los pueblos indígenas.

Fig. 64 Ley de propiedad intelectual indígena.

Del mismo modo surge mediante Ley 20 del 26 de junio de 2000, del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, la Ley de propiedad intelectual indígena para la protección del conocimiento tradicional y los Derechos Colectivos de los Pueblos indígenas panameños.

Fig. 65 Ley de medicina tradicional indígena.

La Ley 17 del 27 de junio de 2016 o de Medicina tradicional indígena, surgió para garantizar la protección de los conocimientos de la medicina tradicional indígena ya que se reconoce el enorme valor de

dichos conocimientos y el acervo cultural de estos pueblos originarios que han resguardado por generaciones estos saberes ancestrales.

ODS vinculados al medio ambiente y su protección:

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.
 Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante.
 Objetivo 8.4: Mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente.
 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 Objetivo 12: Producción y consumo responsable
 Objetivo 13: Acción por el clima
 Objetivo 14: Vida Submarina
 Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres.

Fig. 66 ODS vinculados al medio ambiente y su protección.

Cabe destacar que en términos de Desarrollo Sostenible y con miras a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad por medio de los objetivos 6, 7, 8.4, 11, 12, 13, 14, 15, se reconocen la importancia de priorizar un ambiente sano para el crecimiento integral de nuestra civilización y salvaguardar la integridad de nuestro planeta, por lo que es nuestro deber como nación el trabajar en metas que nos permitan

alcanzar dichos objetivos de Desarrollo Sostenible que van de la mano con una justicia social y participativa en la cual no se deje a nadie atrás y se haga un uso sostenible de los recursos con el respeto a la naturaleza y la visión de Sostenibilidad y sustentabilidad que se requiere para dejar un ambiente sano a las futuras generaciones.

CIENCIA CIUDADANA COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE PANAMÁ

Michelle Quiroz Espinoza 1,2

1Fundación Los Naturalistas, David, Panamá

2Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Universidad Autónoma

de Chiriquí. David, Panamá

michelle.quiroz@unachi.ac.pa

Abstract

Citizen Science originated more than a century ago; however, Panama has recently been taking into account the vital role that citizens play in supporting scientific research projects and biodiversity conservation. Citizen science arises as a result of the power that non-scientific society has in decision-making and the accessibility that they have to information in the field. Citizen science is nothing more than the support of the community or the general public in scientific activities, carried out voluntarily in collaboration with scientists or scientific institutions, where people of all ages are involved from children, youth, adults, and older adults, asking questions, collecting data and interpreting that information. Citizen science gives society progress in a better understanding of the environment, ecosystem services, or environmental risks, and often entails greater involvement in the conservation of the environment and the improvement of environmental health by citizens, of course greatly benefiting the biodiversity that surrounds them. It is important to take into account the Environmental Education that is carried out in citizen science since the participants are trained for their participation in scientific projects, where Environmental Education is also highlighted as a strong tool for awareness, valorization, and knowledge of the importance of conserving biodiversity, especially critically endangered species.

Keywords: News, awareness, research, society, assessment.

Resumen

La Ciencia ciudadana se originó hace más de un siglo, sin embargo, en Panamá recientemente se está tomando en cuenta el importante papel que juegan los ciudadanos en el apoyo de proyectos de investigación científica y conservación de la biodiversidad. La ciencia ciudadana surge a raíz del poder que tiene la sociedad no científica en la toma de decisiones y la accesibilidad que tienen ellos a la información en campo. La ciencia ciudadana no es más que el apoyo de la comunidad o público en general en actividades científicas, realizadas voluntariamente en colaboración con científicos o instituciones científicas, en donde se involucra a personas de todas las edades desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, planteando preguntas, recogiendo datos e interpretando dicha información. La ciencia ciudadana confiere a la sociedad progresar en una mejor comprensión del entorno, de los servicios eco sistémicos o de los riesgos ambientales, y a menudo conllevan una mayor implicación en la conservación del entorno y la mejora de la salud ambiental por parte de los ciudadanos, por supuesto beneficiando en gran medida a la biodiversidad que los rodea. Es importante tomar en cuenta la Educación Ambiental que se realiza en la ciencia ciudadana ya que a los participantes se les capacita para su participación en los proyectos científico, en donde se destaca a la Educación Ambiental también como una fuerte herramienta para la concientización, valorización y conocimiento de la importancia de la conservación de la biodiversidad en especial de las especies en peligro crítico.

Palabras claves: Actualidad, conciencia, investigación, sociedad, valoración.

Introducción

La ciencia ciudadana surge a raíz del poder que tiene la sociedad no científica en la toma de decisiones y la accesibilidad que tienen ellos a la información en campo. Para conocer sobre Ciencia Ciudadana y su importancia en la Conservación de la Biodiversidad debemos conocer su significado.

¿Qué es la ciencia ciudadana?

"Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente"

RAE

Fig.67 Actividades de capacitación de ciencia ciudadana.

OXFORD ENGLISH DICTIONARY

Trabajo científico realizado voluntariamente por miembros del público en general, a menudo en colaboración con o bajo la dirección de científicos profesionales e instituciones científicas

CITIZEN SCIENCE.org

"Rama del ser humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidas mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y caracteriza, además por la autorización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

"Es involucrar al público en general en actividades científicas y fomentar la contribución activa de los ciudadanos a la investigación a través de su esfuerzo intelectual, su conocimiento o sus herramientas y recursos"

Fig. 68 Taller de capacitación de ciencia ciudadana

La Ciencia Ciudadana es:

PARTICIPATIVA: Se da la oportunidad a toda persona que quiera involucrarse en los proyectos desde coleccionar datos, divulgar, organizar a la comunidad o analizar los datos. Esto empoderará a la comunidad en los nuevos descubrimientos y proyectos a realizarse en su territorio.

VOLUNTARÍA: La participación de los ciudadanos científicos debe ser completamente voluntaria sin obligar la participación de los mismos. En donde se busca crear conciencia del valor de su participación y la importancia que tienen en la conservación de la biodiversidad.

EFICIENTE: El buscar el apoyo de la comunidad, munición, organizaciones o universidades ayuda a una reducción de costos o accesibilidad a sitios o información

ABIERTA: Debe ser 100 % abierta la información que se genere en proyectos principalmente si son proyectos en pro de la conservación de la biodiversidad, dicha información debe de llegar a todas las edades

Ciudadano científico

Es una persona que no se ha preparado profesionalmente para ser científico, o que no es especialista en un determinado y que de forma voluntaria participa en proyectos de investigación científica. Por lo general son personas curiosas que se preocupan por su entorno o simplemente quieren ser parte de alguna actividad que se lleva a cabo en su comunidad.

Círculo virtuoso de la Ciencia Ciudadana

Para que los proyectos de investigación científica sea beneficioso se debe de seguir métodos en donde se plantee una observación, se realice preguntas y las misma acompañadas de hipótesis para lograr realizar experimentos y captura de datos que posteriormente serán analizados para obtener resultados, los cuales deben ser interpretados de forma accesible para los participantes y público en general, en donde dicha información debe ser divulgada para que sea una exitosa ciencia ciudadana.

Lo más importante de esto es que este tipo de proyecto no sólo trae beneficios para la comunidad científica si no para la sociedad y muy importante la conservación de la biodiversidad, enfocándonos en ese tipo de proyectos claro está. La obtención de los datos no fuera posible por la participación de voluntarios que han tenido un cambio de conciencia a favor la biodiversidad.

Fig. 69 Roles y elementos de ciencia ciudadana

Un proyecto de Ciencia Ciudadana conlleva Roles y Elementos.

Roles

Científico: Es la persona que se encarga de entrenar o formar a los ciudadanos.

Participante: Son el público interesado en hacer parte de un proyecto.

Comunidad: Es el espacio en el cual se lleva a cabo el proyecto.

Elementos

Perspectivas: Cada proyecto de ciencia ciudadana es único para el sitio, territorio o comunidad en que se lleva a cabo. Pero puede haber proyectos que se pueden tomar como modelo para otras comunidades. Va a depender del interés o necesidades de la comunidad o quien desarrollo el proyecto.

Los Datos: Esto permitirán realizar análisis y facilitar la información a la comunidad, además que permite encontrar mejores formas de abordar la problemática del estudio o proyecto. Hay que tener en cuenta que los datos son importantes para cualquier toma de decisión

Tipos de proyectos de ciencia ciudadana

Contributivo: Es un proyecto que ha sido elaborado por científicos, una academia o universidad en donde los voluntarios de las comunidades contribuyen con la recolección de datos.

Contractuales: Es donde la comunidad a través del municipio, organización no gubernamental contrata a científicos para que hagan una investigación e informen los resultados.

Colaborativo: En estos proyectos los científicos elaboran un proyecto, pero los participantes voluntarios recolectan datos, ayudan a mejorar el proyecto e incluso aprender a analizarlos.

Co-Creados: Aquí los científicos y voluntarios, ciudadanos científicos trabajan mutuamente en el diseño del proyecto, en donde recolectan los datos, realizan los análisis y divulgan la información.

Independientes: Para este tipo de proyecto los ciudadanos ya han participado de otros proyectos en donde han recibido capacitaciones y son capaces de elaborar sus propios proyectos para su comunidad.

Fig. 70 Características de un proyecto en ciencia ciudadana.

Características de un Proyecto en Ciencia Ciudadana

Actores: Son varios actores desde científicos, ciudadanos no científicos, organizaciones y todo equipo involucrado.

Tema: Va a depender mucho del tema que el investigador científico quiera desarrollar en determinada área, en donde se puede ver involucrar aves, plantas, mamíferos en sí toda la hermosa biodiversidad que nos rodea, de igual forma se pueden ver involucrados factores como cambio climático, calidad de agua u otros.

Una Plataforma: Es muy importante constar con una plataforma o base de datos para guardar la información colectada, de igual forma facilite el análisis de una gran cantidad de datos.

Tiempo: Esto va a depender del tipo de proyecto de ciencia ciudadana que se está realizando, puede ser a corto, mediano y largo plazo, para los proyectos de conservación de la biodiversidad debe ser a largo plazo.

Compromiso: Aquí los ciudadanos científicos y los científicos deben de ir de la mano ambos establecer un compromiso para con el proyecto en donde se busque los mejores resultados.

Iniciativas de Ciencia Ciudadana para la Conservación de la Biodiversidad

En muchos países del mundo se están desarrollando proyectos de Ciencia Ciudadana en pro de la conservación de biodiversidad ya que cada vez se ve más amenazada, por lo que es urgente apoyarnos en las comunidades que son los principales actores en sitios con alta biodiversidad o en zonas aledañas. Un ejemplo claro es un proyecto de conservación de La Amazona en donde los países aledaños a la amazona realizan proyectos en donde involucran a las comunidades que se ven directamente beneficiadas de la información obtenida de forma económica y de bienestar en donde la biodiversidad se favorece. Países como Costa Rica, México, El Salvador están muy activos trabajando con la comunidad no Científica.

Sin embargo, Panamá no se ha quedado atrás a pesar de su reciente inicio, entidades tales como PNUMA Panamá, SENACYT, ADOPTA Panamá Rainforest, Fundación Naturaleza y Ciencia 507, Retos Naturalistas, Fundación para Conservación de Anfibios del Valle de Antón y Amphibian Rescue and Conservation son sólo algunas de las que están trabajando arduamente para la conservación de la biodiversidad. La Universidad Autónoma de Chiriquí no se tampoco se queda atrás en donde en colaboración con La Fundación Los Naturalistas y financiada por la SENACYT, desarrollan un proyecto denominado:

Anfibios en la Unión de las Américas: Ranas como modelos de estudio para los Desafíos de Conservación en Panamá el cual tiene muchos componentes y uno de ellos es la Ciencia Ciudadana y la Educación Ambiental, teniendo una interacción directa con la sociedad promoviendo la conciencia ambiental para la conservación de los anfibios en peligro de extinción o que se encuentre en alguna categoría de conservación. Dentro de este proyecto consideramos que la Educación Ambiental debe de ir de la mano con la Ciencia Ciudadana, ya que consideramos que son fuertes herramientas y conocimiento de la biodiversidad en especial de las especies en peligro de extinción, lo que favorece la concientización, valorización y conservación de toda la biodiversidad.

“BIODIVERSIDAD Y CIENCIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE”

José De Gracia

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panamá
jose.degracia@undp.org

Abstract

Humanity is at a crossroads about the legacy it leaves for future generations. The science has never been more precise: the Intergovernmental Science-Policy Platform on Diversity and Ecosystem Services (IPBES) has described how biodiversity declines at an unprecedented rate. The pressures causing this decline are intensifying. The conservation of biodiversity in Panama is a permanent challenge due to the pressure exerted on it by the different human activities that take place in protected environments and rural and urban settings. In addition to expanding the occupation of the national territory, increase the effects caused by environmental pollution, the overuse of natural resources, and others. Biodiversity is of utmost importance not only for the environmental good and services it provides but also because it is estimated that 45% of the world economy is based on biological products and processes. There is great potential to use native species of endophytic fungi (mutualists that live within plants) in agricultural applications in Panama, as they can help control common diseases of commercial crops, which are becoming increasingly resistant to the limited range of biological crop protection agents that are available in the market. Scientific investigation of endophytic fungi in coffee in the western region of Panama would provide an environmentally sustainable alternative to agrochemicals in protected and production landscapes of global importance in Panama. The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization would allow negotiations that could bring a revenue stream to local resource managers, including protected area authorities (AP) and farmers, which would motivate them and allow them to continue serving as custodians of these microorganisms in their native landscapes.

Keywords: Biodiversity, endophytes, conservation, Nagoya Protocol, negotiations

Resumen

La humanidad se encuentra en una encrucijada con respecto al legado que deja a las generaciones futuras. La ciencia nunca ha sido más clara: la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) ha descrito como la biodiversidad disminuye a un ritmo sin precedentes y las presiones que causan esta disminución se intensifican. La conservación de la biodiversidad en Panamá se constituye en un reto permanente, por la presión que ejercen sobre ella, las diferentes actividades humanas que se desarrollan en entornos protegidos, así como en ambientes rurales y urbanos, que, además de expandir la ocupación del territorio nacional, incrementan las afectaciones provocadas por la contaminación ambiental, el sobreuso de los recursos naturales y otros. La biodiversidad es de suma importancia no sólo por el bien y los servicios ambientales que proporciona, sino también porque se estima que el 45% de la economía mundial se basa en productos y procesos biológicos. Existe un gran potencial para utilizar las especies nativas de hongos endofíticos (mutualistas que viven dentro de las plantas) en aplicaciones agrícolas en Panamá, dado que pueden ayudar a controlar enfermedades comunes de las cosechas comerciales, que se están haciendo crecientemente resistentes a la limitada gama de agentes de protección biológica de cosechas que están disponibles en el mercado. La investigación científica de los hongos endófitos en el café en la región occidental de Panamá, suministraría una alternativa ambientalmente sostenible al uso de agroquímicos en los paisajes protegidos y de producción de importancia global de Panamá. El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización permitiría negociaciones que podrían aportar un flujo de ingresos a los gestores de los recursos locales, incluyendo a las autoridades de las áreas protegidas (AP) y a los agricultores, lo cual les motivaría y les permitiría seguir fungiendo como custodios de estos microorganismos en sus paisajes nativos.

Palabras claves: Biodiversidad, endófitos, conservación, Protocolo de Nagoya, negociaciones

Introducción

‘El desarrollo humano y el Antropoceno’ es el título del último Informe sobre Desarrollo Humano presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un contexto mundial de cambios trascendentales hasta el punto de que muchos científicos hablan ya de una nueva era geológica, la “Edad de los seres humanos”, caracterizada por la potente y lesiva acción de la especie humana en el planeta, especialmente en los últimos años.

Por primera vez en la historia del planeta una especie, la nuestra, tuvo la capacidad de alterar el equilibrio natural y llevar a una gran cantidad de especies a la extinción. Definitivamente, el desarrollo poblacional y la búsqueda del bienestar humano se ha basado, principalmente, en el concepto de que la naturaleza es una fuente inagotable de recursos. En los últimos dos años hemos pasado enormes situaciones relacionadas al tema de cambio climático y los cambios globales como los incendios forestales, los huracanes y la rápida pérdida de vida silvestre que están ocurriendo en nuestro país y pareciera que se están dando al frente de nuestros ojos y a lo que hemos estado expuestos por más de un año que es la pandemia del Covid-19.

Navegando en este Antropoceno, en esta nueva era, no sabemos cómo será el futuro, pero sí sabemos qué necesitamos como sociedad, una gran transformación en la forma en que trabajamos, vivimos y cooperamos. El Informe sostiene que, para desenvolverse en el Antropoceno, la humanidad puede desarrollar las capacidades, la capacidad de actuación y los valores con arreglo a los que desee vivir mejorando la equidad, fomentando la innovación e inculcando el afán de custodia de la naturaleza. Si estos aspectos adquieren mayor peso en los conjuntos de elecciones cada vez más amplios que crean las personas para sí mismas —si la equidad, la innovación y la gestión se convierten en elementos centrales de lo que significa llevar una buena vida—, el ser humano podrá prosperar y se aliviarán las presiones planetarias

En Panamá, la última evaluación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible revela que estamos en la posición 88 de 165 países. Algunos objetivos han avanzado con buen pie, otros están en camino y algunos están estancados o no tienen alguna forma de medir y creo que en la ciencia, los investigadores pueden aportar muchísimo por la gran necesidad de indicadores y herramientas para poder medir estos cambios en estos indicadores y en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algo importante es que, actualmente, se está negociando el nuevo marco de trabajo de la convención de biodiversidad del 2021 al 2030, que es un marco a nivel global, pero que espera que, a nivel nacional, local, puedan traducirse en estrategias, planes y acciones que nos permitan la conservación de la biodiversidad.

Normalmente, desde el PNUD trabajamos en los territorios y nos encontramos con cinco retos importantes, los cuales son problemas complejos que nos llevan a desarrollar una teoría de cambio. Necesitamos conocer bien los territorios, (qué grupo de personas vive en esos territorios), los silos que existe, (es decir la gente trabajando en el territorio independiente sin comunicarse), la ausencia de data que muchas veces se queda en publicaciones, (literatura gris y no llega a los tomadores de decisiones), el tema de no dejar a nadie atrás es algo muy importante dentro de los territorios, que todas las personas estén informadas, el financiamiento para la ciencia, para la innovación. Es importante conocer las estrategias de desarrollo locales para poder realmente tener un impacto a largo plazo dentro de los territorios.

Actualmente desde el PNUD, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (INDICASAT) estamos desarrollando un proyecto que es una solución basada en la naturaleza, que comenzamos el año pasado, enfocado en apoyar el potencial de los microorganismos nativos para contribuir al sector agrícola, especialmente, el sector productivo de café de tierras altas del occidente del país y buscar los beneficios ambientales de conformidad con el Protocolo de Nagoya.

Fig.71 Cultivo de café en la provincia de Chiriquí, parte del proyecto de PNUD "soluciones basadas en la naturaleza".

Se basa, principalmente, en el concepto que dentro de las hojas de café hay una gran cantidad de hongos endófitos, hongos que viven dentro de las hojas y que tienen algunas veces relaciones mutualistas con la hoja y también producen una gran cantidad de compuestos activos. Estos hongos, en algunas ocasiones, podrían también ayudar a combatir algunas enfermedades. Este proyecto está basado en investigaciones previas realizadas en café, donde se encontró actividad dentro de estos hongos endófitos, principalmente, contra la enfermedad roya (*Hemileia vastatrix*) y ojo de gallo (*Mycena citricolor*).

Fig. 72 Hongos (*Hemileia vastatrix*) en las hojas de café.

Hemos visitado fincas cafetaleras interesadas en el proyecto y les hemos comunicado lo que estábamos estudiando y el interés de ellos de participar, eso es muy importante, la Gerente de Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Jessica Young, se refería al respecto de ese círculo virtuoso de poder llegar a la comunidad, conversar con la gente. Fue un proceso muy interesante y que muchas veces, como científicos, nos lo saltamos, pero esa parte humana de poder llegar, escuchar, ver cuáles son sus inquietudes y también aprender de las prácticas que ellos ya vienen realizando, ha ayudado a cambiar y modificar ciertas partes también del proyecto.

Fig.73 Intercambio de experiencias entre productores e investigadores.

Actualmente, el proyecto ha permitido el desarrollo de un protocolo para reproducir roya en el laboratorio y también para propagar tres variedades de café dentro del laboratorio. Además la producción de extractos a base de estos hongos endófitos activos, para poder fraccionarlos y luego tener compuestos puros y, de alguna manera, tener un producto de protección de cosecha.

Fig. 74 Cerezas maduras de una planta de café.

Estamos siguiendo las recomendaciones del Protocolo de Nagoya y la normativa nacional, para ello también tenemos varias actividades para incrementar la capacidad de negociar un acuerdo de acceso a beneficio justo, equitativo, basado en la utilización de este producto y vamos a tener una serie de talleres de negociación y eventos informativos para concienciar sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. En esta parte El Centro de Pensamiento (UNACHI), ha sido muy importante para el proyecto.

También tenemos un acuerdo para este año con el Instituto de Agricultura Tropical, para apoyarnos en este tipo de negociaciones y en los próximos años estaremos desarrollando una serie de entrenamientos a nivel nacional, para poder dar a conocer cómo es ese proceso de financiación, de negociación y asimismo todo el proceso de poder tener una investigación que siga la legalidad.

Como palabras finales, estas experiencias realmente nos pueden ayudar a tener futuros alternativos, también a poder tener diferentes opciones de políticas y poder tener mayor cantidad de datos de las investigaciones. Además, fortalecer los esfuerzos para desarrollar una comunidad científica, trabajando de forma coordinada en la biodiversidad.

Pensar que la biodiversidad no es solamente de los biólogos, los químicos, están los sociólogos, los abogados, ahora que tienen una importante posición en el tema de acceso a recursos genéticos, pero también están otras líneas de investigación que son necesarias para poder lograr esa conservación y ese equilibrado nivel de las disciplinas que considero es muy importante, ayuda de una visión diferente fomentando esa interdisciplinaridad, respetando también las posiciones y las visiones que tengan las otras personas. Igualmente el desarrollo de redes nacionales de investigador que permitan conectar con los gestores políticos.

Actualmente, el PNUD está acompañando al Ministerio de Ambiente en un proceso nacional para desarrollar la Estrategia Nacional de Ambiente, y es importante tener además esta parte del conocimiento científico de lo que hablábamos hace un momento en la presentación anterior de la innovación, de tener ciencia ciudadana, ese diálogo con la política nacional que llegue a la parte local y que permita la evolución de nuevas normas sociales y nos permita construir un cambio para la conservación de la biodiversidad, que va más allá del determinar un área protegida.

Va mucho más allá, realmente la biodiversidad no se limita a un área protegida, es mucho más y ese cambio de las políticas y esa participación es la que nos va a permitir lograr como científico, como preocupados por la biodiversidad, en la que hay una gran masa de ciudadanos que está preocupada por el tema biodiversidad, conservación, cambio climático, poder tener acciones reales y acciones que conduzcan a un cambio.

Hay tanta biodiversidad, con un potencial para desarrollar soluciones basadas en la naturaleza y la importancia del Protocolo de Nagoya, que nos da las herramientas para poder lograr que esos beneficios lleguen a las comunidades y a las personas que más lo necesitan.

ANEXOS

Simposio

**BIODIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD,
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE
LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ**

Martes 17 de agosto 2021

9:00 a.m. - 3:00 p.m.

<https://meet.google.com/zqd-dfid-hzx>

Organiza:

LISTADO DE ACTORES CLAVES DE LA REGIÓN OCCIDENTAL CON VISIÓN CLARA SOBRE LA BIODIVERSIDAD, SU CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE.

1. Abel Batista
2. Ana Gómez
3. Aracelly Vega
4. Boris Gómez
5. Carlos Quiroz
6. Charlotte Elton
7. Diana T. Gómez
8. Dmds Rodriguez
9. Elidia Castillo
10. George Jaksch
11. Iraika Guerra
12. Iris Quintero (Rubi Ortiz)
13. Javier De León
14. Jessica Hidalgo
15. Jorge Moller
16. Jose Augusto Troestch Ríos
17. Jose Berdiales
18. Jose De Gracia
19. Juan Manuel
20. Manuel O. Vega
21. Marilyn Montezuma
22. Michelle Julissa Quiroz Espinoza
23. Migdalia Samudio
24. N Villamonte
25. Isabel Puertas
26. Soizic Gibeaux
27. Stepfanie Miranda
28. Stephany Reyes
29. Yamel Gozaine

CERTIFICADOS

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQÚ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CERTIFICA QUE Abel A. Batista

Ha participado como Expositor en el 7º Congreso Científico
"Resiliencia frente a la pandemia a través del Parque Científico y Tecnológico y su rol social en la investigación e innovación"
Realizado del 16 a 20 de agosto de 2021.

Dado en la Ciudad Universitaria, David, Chiriquí, a los 16 días del mes de agosto de 2021

Patricia María Correa de Gallardo
Directora de Investigación
y Documentación Científica

Dr. Roger Sánchez
Vicerrector de Investigación
y Posgrado

Mgtr. Etelvina de Bonagas
Rectora

Código: VIP-CONG-002-2021

TÍTULO DEL PROYECTO:

SOSTENIBILIDAD EN EL USO LOS RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ.

SENACYT-Convocatoria Pública de Apoyo al Fortalecimiento de Centros de Pensamiento Nacionales 2018. DEL CONTRATO POR MÉRITO No. 267 -2018-CENPEN-18- 012.

Introducción

Para la ejecución del Proyecto CENPEN-18-012 se crea el Centro de Pensamiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Think Tank UNACHI), en 2019 por un grupo de investigadores de la UNACHI, liderado por la Dra. Aracelly Vega y especialistas en diversas áreas científicas, con el apoyo de la SENACYT (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología) mediante la convocatoria pública del Programa de apoyo a las actividades de Ciencias y Tecnología, específicamente apoyo al fortalecimiento de Centros de pensamiento nacional 2018 (CENPEN-18-012). El objetivo de este Centro es establecer un modelo de desarrollo sostenible real y efectivo, donde todos los actores de la sociedad panameña, particularmente de la región occidental, comprendan la dimensión de los retos sociales, económicos, ambientales e institucionales de la región y sobre todo las soluciones que existen para acceder a una productividad sostenible, tal y como demandan los nuevos tiempos.

Objetivo general

Planificar, entre actores claves locales y nacionales, una agenda de investigación enfocada en la sostenibilidad para el buen uso de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad en la región occidental del país.

El proyecto tiene como objetivo generar impactos en los tres siguientes niveles:

A nivel de la UNACHI: Comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) creando una nueva visión y un plan de trabajo de la academia enfocada en las prioridades del desarrollo sostenible para la región.

A nivel territorial: Una nueva visión de desarrollo regional basada en los principios de desarrollo sostenible.

A nivel de la ciudadanía: Una mayor conciencia de sostenibilidad en todos los actores de la región occidental del país.

